

Nouveaux meilleurs résultats pour quelques instances connues du problème du Flow-Shop de permutation (PFSP) v. 10e

Olivier Brunner
Chercheur indépendant
SIRET 444 969 901 – APE 6202A
obrunner.hal@gmail.com

Résumé

Ce rapport présente des solutions améliorant, à date de publication, le coût (makespan) pour 52 instances du problème du Flow-Shop de permutation (PFSP) proposées par Eric Taillard ou par Eva Vallada, Rubén Ruiz et Jose M. Framinan. Ce rapport peut aider ceux qui évaluent la qualité d'une heuristique selon sa capacité à s'approcher des meilleures solutions trouvées. Trois techniques algorithmiques utilisées sont également présentées : la super-interdiction des chemins de poids supérieurs à une limite, le voisinage à compartiment adaptatif en 2-fermeture sélective, et enfin le makespan calculé en multi-nombre fenêtré haut.

Abstract

This report presents solutions that, as of the date of publication, improve the cost (makespan) for 52 instances of the Permutation Flow-Shop Problem (PFSP) proposed by Eric Taillard or by Eva Vallada, Rubén Ruiz, and Jose M. Framinan. This report may help those who assess the quality of heuristics based on their ability to approach the best-known solutions. Three algorithmic techniques used are also presented: the super-prohibition sieve excluding paths with weights exceeding a given bound, the adaptive compartmental neighborhood with selective 2-closing, and finally the makespan calculation performed using upper-windowed multi-numbers.

Rapport

Le problème du Flow-Shop de permutation (PFSP), avec minimisation du critère makespan (souvent noté C_{\max}), est un problème d'optimisation bien connu. Il est NP-Difficile pour un nombre de machines supérieur ou égal à 3 (Garey et al., réf. [1]).

Deux jeux de données sont très souvent cités dans ce contexte :

- les 120 instances qu'Eric Taillard a proposées en 1993 (réf. [4]),
- les 480 instances qu'Eva Vallada, Rubén Ruiz et Jose M. Framinan ont proposées ([6]).

Dans les deux cas, 10 problèmes différents sont donnés pour chaque configuration de P pièces \times M machines.

Quand un problème est préfixé par « Ta » dans ce contexte, on sait qu'il s'agit de l'une des instances proposées par Taillard. Respectivement, les « VFR » (parfois VRF) font référence aux problèmes soumis par les membres de l'Université de Valence (Espagne).

Depuis que ces instances ont été proposées, elles ont permis de :

- dynamiser le domaine en proposant une sorte de « tableau des records » aux nombreux chercheurs travaillant sur ce sujet.
- valider la qualité d'heuristiques, ou de parties d'heuristiques.

En effet, trouver une « nouvelle meilleure solution » à un ou plusieurs problèmes Ta ou VFR, est généralement perçu comme une performance.

De plus, on compare souvent la « distance à la meilleure solution trouvée » (en pourcentage) qu'une heuristique parvient à atteindre en $(P \times M \times 45\text{ms})$ d'exécution sur un ordinateur « normal ».

Une métrique qui disqualifie toute heuristique non-constructive, et que nous n'utilisons donc pas.

Néanmoins, depuis l'émergence de métriques basées sur les instances connues, à la fois (1) les meilleures solutions trouvées, (2) les qualités d'implémentation (3) la rapidité d'exécution des langages de programmation et (4) la vitesse des CPU ont beaucoup varié, ce qui a pu placer les uns et les autres sur un rapport d'inégalité de 1 à 500.

À l'heure où on propose de comparer les performances des ordinateurs quantiques et non-quantique selon des métriques basées sur des problèmes NP-Difficiles (Atos, [10]), et où la question de l'algorithme utilisé par les uns et les autres se pose, des travaux exploitant des super-ordinateurs « classiques » ont permis de proposer de nouvelles meilleures solutions et aussi de démontrer l'optimalité de certaines solutions (Jan Gmys, [7] et [8]).

Ce rapport présente 52 nouvelles « meilleures solutions », à date de publication.

L'amélioration peut atteindre 1,89 % par rapport au dataset de référence mis à disposition en 2021 (Jan Gmys, [9]).

Outre que l'accès aux travaux antérieurs a toujours été difficile (même avec les améliorations récentes), de nombreuses portes restent fermées aux chercheurs indépendants.

arXiv et HAL sont par exemple inaccessibles. La plate-forme Zenodo est heureusement plus tolérante.

Mettre d'abord à disposition des solutions numériques doit permettre de prendre date sur des résultats « utiles par eux-mêmes » et d'ouvrir d'autres débouchés pour le partage des informations méthodologiques.

Concernant la reproductibilité des résultats :

La reproductibilité stricte de résultats obtenus par un algorithme aussi complexe passe par la diffusion d'un exécutable et/ou du code source. Or, le contexte sécuritaire exclut la diffusion d'exécutables opaques.

La reproductibilité est illusoire dans un domaine où du matériel informatique atypique est parfois utilisé. De plus, quand ce n'est pas le cas mais que les exécutions ne peuvent pas être menées à leur terme, elle peut donner de meilleures solutions à ceux qui disposent simplement d'un peu plus de temps ou de moyens. Or, les meilleures solutions doivent continuer de sanctionner ceux qui font progresser les méthodes.

La reproductibilité n'est donc pas un objectif poursuivi actuellement.

Ceux qui ont mis en ligne les recueils de solutions [5], [9] et [13] ont été notifiés afin que leurs référentiels puissent rester à jour.

Je leur communique parfois en temps réel des découvertes successives. Je les prie de m'en excuser.

Campagne de tests

Quand les heuristiques sont itératives, ou qu'elles n'ont pas réellement de « fin de traitement », on aimerait parfois qu'un essai « beaucoup plus long » soit décrit, sur une ou plusieurs instances dimensionnantes. En effet, une bonne convergence « à terme », sans imposer l'atteinte systématique de l'optimum global, est une qualité d'heuristique au moins aussi importante que la vitesse de convergence initiale (souvent mesurée par l'ARPD à MxPx45ms).

Cette « ultime tentative » est ici l'activité principale : améliorer la meilleure solution connue.

Le calcul est donc prolongé assez longtemps, généralement au moins un jour après la dernière amélioration trouvée. De plus, ce délai « supplémentaire » n'est pas figé : il peut par exemple être prolongé si des délais inter-améliorations assez longs ont été rencontrés avant. Il s'agit surtout de s'arrêter sans être passé à côté d'une autre amélioration proche de la meilleure solution trouvée.

L'objectif poursuivi, ainsi que des moyens matériels et humains limités (un seul opérateur exploitant deux PC à moins de 800 euros et sans GPU), font que les tests ne portent que sur les instances de problèmes encore ouvertes, comportant jusqu'à 100 pièces.

Présentée en trois phrases, l'heuristique « BRunner » (pour « bound-runner ») est une recherche locale non-stochastique de type descente en pente maximum avec liste super-tabou de places non-ponctuelles à paramètre « borne », quasi-pile d'exploration en profondeur d'abord et extension du voisinage par l'exploration, imbriquée et en coroutines, des places.

Les méthodes Tabou ont été décrites par Fred W. Glover ([2]).

Notre liste est constituée de permutations « super-interdites ».

La super-interdiction d'une permutation (appelée « permutation centrale ») ampute l'espace des permutations d'un ensemble de taille bien supérieure à 1 : sa cardinalité croît rapidement avec le makespan de la permutation « centrale ». La taille importante de la « zone » « super-interdite » qui est ajoutée à la liste tabou à chaque mouvement de la recherche locale, contribue énormément à l'amélioration de la convergence. En ajoutant un dénominateur grandissant avec la complexité du problème, la super-interdiction pourrait même faire croire, en première analyse, qu'il est possible de contenir l'explosion combinatoire de l'espace des permutations quand augmente (P, M) et donc la complexité des problèmes.

Mais ces premières impressions positives sont tout de même largement tempérées ensuite par des problèmes d'enclavement (de la solution et/ou du curseur de parcours) et la présence d'un critère d'aspiration intrinsèque, inhérent au fait que les espaces super-interdits situés autour de deux permutations centrales appartenant à la liste tabou, se recouvrent partiellement (sans que les permutations centrales puissent être recouvertes).

Un pré-traitement à contre-sens, non-comptabilisé dans les délais indiqués, car facultatif et négligeable en proportion, fait démarrer la recherche sur une permutation maximisant « le plus possible » le makespan.

Ce démarrage à la « Ready player one » n'est pas une lubie de bonimenteur prétendant pouvoir démarrer son algorithme de n'importe où. Au contraire, on monte d'abord vers les sommets parce qu'on a remarqué, sans avoir encore pu quantifier précisément le phénomène, qu'un tel démarrage menait « souvent » plus vite vers des contrées « plus basses ». Comme le héros du roman d'Ernest Cline, on a alors l'impression de trouver un raccourci.

Un article de jeunesse (ce fut d'ailleurs le dernier et il est cité avec abnégation, pour l'ancrage historique et la mention du cosignataire qui a autrefois présenté le problème PFSP à l'auteur en cours de DEA) aborde cette recherche opposée ([18]).

Les techniques employées actuellement sont totalement différentes de celle décrite dans cet article (et qui n'est d'ailleurs polynomiale, et même linéaire, que par rapport au nombre de pièces), mais, 30 ans après, cet article semble toujours être le seul à avoir abordé ce sujet.

On ne sait pas si ces meilleurs résultats (forcément à terme, puisqu'on part de beaucoup plus haut) sont dus à un surcroît d'itinérance permis avant qu'un biais ne fasse définitivement dévier l'algorithme de l'optimum global, ou s'ils résultent d'un phénomène subliminal inexpliqué, par exemple un guidage subtil pendant la phase « facile » de descente initiale.

L'emplacement atteint après une descente en pente maximum effectuée sans entrave depuis le plus haut makespan pendant les premières itérations, fait penser aux résultats donnés par certaines heuristiques constructives. Dans ces travaux, on a d'abord essayé de se passer de tout résultat fourni par une autre méthode, et de ne pas repartir de la meilleure solution trouvée dans un jeu de données.

Nous permettrons-nous de partir d'une solution indiquée par une heuristique constructive pour éviter l'étape préliminaire non-triviale de recherche du plus haut makespan ? La réponse rapide à cette question est probablement Non, parce que nous y voyons une forme de « repas gratuit » ([19]) dans une perspective plus « méta ».

En effet, les diagrammes de distances de Kendall tau, introduits en version 10, montrent des alignements détectables dès les premières secondes (avec parfois deux alternatives et une heuristique qui passe de l'une à l'autre). Il paraît au contraire crucial de partir de cette plus mauvaise solution si on veut exploiter un parcours. Il s'agit d'élaborer des heuristiques plus prédictives, contrôlant la recherche en exploitant des directions fuyantes, des sillons d'améliorations, et celles-ci ne sauraient se satisfaire d'un point de départ situé « n'importe où ».

Les Alpes ne partagent pas forcément des caractéristiques avec le Mont Blanc (leur point culminant). Mais dans le PFSP, la descente initiale renseigne très certainement sur tout l'espace autour et nous pensons qu'il faut utiliser tout ce qui est exploitable si on veut un jour avoir des heuristiques, voire des algorithmes, vraiment plus efficaces (on pourrait encore filer la métaphore en évoquant les runs qui alternent les vallées de Maurienne et de Tarentaise, mais c'est le rapport de recherche qui paraîtrait alors trop local).

En attendant, nos calculs en multi-nombres, lesquels discriminent les permutations de même makespan scalaire, pourraient sans doute profiter à certaines heuristiques constructives existantes (une problématique déjà abordée dans [17] pour l'heuristique NEH [16]) et pourraient aussi mener à d'autres.

Ces indications non-étayées sont tout de même énoncées parce qu'il est évident que, faute de temps, ces recherches ne pourront pas être menées ici.

Des données en base 1 sont manipulées occasionnellement, pour augmenter la discrimination du critère makespan (gestion des ex-aequo par ajout d'une échelle d'objectifs secondaires issus d'une échelle de relaxations minimales), ce qui pourrait limiter l'espoir de complexité à de la pseudo-polynomialité, mais cela est fait d'une façon optimisée et moins/pas sensible aux valeurs de la matrice des délais.

Le tout est implémenté en C++ et assembleur x64-AVX2 et AVX512.

L'exécutible multi-thread est exploité sur CPU Intel core i5-14600K ou AMD ryzen-9 9900X, sans accaparer plus du tiers de leurs capacités : on ne cherche pas à aller au-delà pour garder le refroidissement liquide à un niveau inaudible sur des PC qui servent également au développement de l'algorithme et à d'autres projets.

Le multi-threading implémenté ajoute des threads auxiliaires spécialisés (mais ré-affectables) à un thread principal, lequel joue également le rôle de chef d'orchestre actif et passif :

- Actif quand il déclenche un calcul de crible super-tabou selon un paradigme collaboratif, sur une longue liste de permutations super-tabou répartie entre les threads de calcul de collision (threads « C »).
- Passif quand il définit des permutations centrales dont il faudrait calculer le voisinage, et que les threads de calcul de voisinage (threads « V ») traitent selon un paradigme de « work-stealing ».

Les temps indiqués ne sont pas définitifs. Implémentation et algorithmique sont constamment retravaillés et c'est là que la rédaction d'un rapport sur le travail en cours est problématique : à part de meilleures solutions, il n'est pas possible de publier grand chose de définitif.

A partir de la version 5 de ce rapport, un recueil de données (« dataset »), composé de 3 fichiers CSV, est mis en partage à l'adresse <https://doi.org/10.5281/zenodo.16328984> . Celui-ci sera mis à jour en même temps que le présent rapport (mêmes noms de versions).

Ces fichiers ont été initialement repris du dépôt de Jan Gmys ([9]). Ils ont maintenant :

- une structure identique (pour les 3 fichiers),
- une colonne numérique intitulée « UBFoundBy » :
 - « 0 » indique un résultat préexistant de la source [9].
 - « 50 » indique un résultat préexistant de la source [13].
 - « 100 » (voisinage simple) ou « 101 » (voisinage adaptatif) indique que la meilleure solution vient des présents travaux.

Outre le fait qu'il est souhaitable de se souvenir de qui a trouvé quoi, l'historique d'obtention de chaque résultat a aussi une importance technique, notamment quand on essaye de comprendre pourquoi une nouvelle heuristique améliore mieux certaines instances que d'autres. Certaines équipes ne traitent pas toutes les instances, ou ne les traitent pas de la même façon.

Ajouts de la version 8

Une version 8 du rapport et du dataset sont mis en ligne pour rendre compte du fait que les travaux de multi-threading et de portage en AVX512 ont bien été achevés.

Il y a également quelques nouveaux résultats trouvés pendant des tests, sans réelle démarche systématique :

- Une solution à 6357 pour Ta088, améliore la solution à 6367 mentionnée dès la v1.
- Une solution à 6016 pour VFR100_20_8 (améliore 6020 mentionné auparavant).

Le 11 janvier 2026, j'ai découvert qu'une équipe avait mis en ligne un article ([11] devenu finalement [12]) référençant des résultats accessibles dès le 7 juillet 2025 ([13]).

Cette équipe n'a pas pris en compte les résultats de l'équipe de Jan Gmys, ni évidemment les miens (mon rapport n'en était alors qu'à sa version 3, en français, et avec seulement les résultats en fin de texte comme ici).

Peu importe, ces résultats améliorent 90 instances VFR avec $P \geq 200$ et $M \geq 40$.

J'ai fusionné ces nouvelles données à mes fichiers CSV, en attribuant l'indice « 50 » aux résultats de cette source.

Dans le dataset [13], il y a également des améliorations de résultats que j'avais mis en ligne, donc pour des instances avec $P \leq 100$.

8 solutions sont concernées, dont 7 dont je cède la précedence tant que je ne trouve pas mieux :

- VFR50_15_10 et VFR50_20_1 (même valeur, solutions différentes, j'ai mis en ligne 2 jours après)
- VFR50_20_8 (même valeur, solution identique, j'ai mis en ligne 2 jours après)
- VFR60_20_6 (même valeur, solution identique, j'ai mis en ligne avant)
- VFR50_20_3, VFR60_20_5, VFR100_60_5 et VFR100_60_9 (meilleures valeurs/solutions trouvées par l'autre équipe)

De ce fait, les 49 améliorations de la version 7 sont devenues 42 améliorations en version 8.

Pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, j'ai commencé à relancer la version multi-thread de l'heuristique sur ces 8 instances qui étaient comptabilisées dans les « 49 améliorations » de la version 7 du présent rapport.

Certains runs ont sans doute été trop écourtés après qu'une amélioration ait été trouvée par rapport aux résultats antérieurs connus.

Exemple : VFR50_20_3.

3773 avaient été atteint en 44 secondes en mono-thread sur un PC portable (basé sur un Intel core i7-1360p) plus lent que la machine de test habituelle de l'époque (à base d'Intel 14600K), et ce run avait été stoppé après 2h30. L'instance paraissait « facile » et le calcul semblait être arrivé à son terme.

Dans le rapport (v4), une règle de trois avait transformé le temps d'obtention en « 30 secondes ».

La version multi-threadée actuelle, exécutée sur le second PC de tests à base d'AMD 9900x, dans une configuration à 6 threads (pour rester sur le cache L3 d'un seul DIE, et aussi pour pouvoir réaliser un autre run en même temps) atteint 3773 en 20 secondes (trace identique).

Le stade atteint en 2h30 sur le PC portable, est présent atteint en 30 minutes.

Le ratio d'accélération, de 5 avec le PC portable, n'est que de 3 avec les exécutions mono-thread sur les PC de test de bureau. En effet, les deux techniques de multi-threading implémentées (collaboration pour les calculs de collision/super-interdiction et « work-stealing » pour les calculs de makespan des voisinages) font que le gain s'exprime progressivement. De plus des threads sont réaffectés, d'une activité à l'autre, au fur et à mesure que la liste tabou augmente.

Finalement, la solution à 3772 indiquée dans [13] est atteinte après 38 minutes et 55 secondes. Ensuite, plus rien pendant au moins 4 jours et 2 heures, heure à laquelle ce rapport est mis en traduction puis en ligne.

Ajouts de la version 9

Une version 9 du rapport et du dataset ont été mis en ligne, avec de nouvelles meilleures solutions pour certaines des 8 instances qui n'étaient plus améliorées par la présente source (Indice 100) mais par la source (Indice 50 : le dataset réf. [13]) trouvée en janvier.

Bien que l'implémentation ait amélioré certains temps, rendant accessibles des solutions plus difficiles à atteindre, l'essentiel des progrès est venu d'un changement de voisinage.

Les voisinages utilisés sont décrits dans la dernière partie de ce rapport.

Pour mieux évaluer les apports respectifs des deux changements opérés, deux runs ont à chaque fois été exécutés :

- un premier run « à l'identique », sur 6 threads, bénéficiant simplement de l'accélération d'implémentation (multi-threading et AVX512 vs AVX2),
- et un autre run « avec le voisinage alternatif », sur 6 threads aussi, et bénéficiant donc également de l'accélération d'implémentation.

Il a paru plus judicieux de lancer ces deux runs en même temps, sur le même PC, plutôt que l'un après l'autre. Cela permet de décider de la durée totale (identique) des deux runs au vu du déroulement.

L'implémentation pourrait permettre à un seul run de profiter des 12 cœurs disponibles, mais dans ce cas, le CPU, jamais à plus de 50 % de charge en temps temps normal, est sous-exploité pendant au moins 24 à 48 heures, le temps que les améliorations s'espacent et que la liste tabou ait grandi assez. Il faut un run de plusieurs jours pour rattraper ce retard de rentabilité pris au début.

Les temps du run « à l'identique » sont comparables aux résultats publiés dans les versions 1 à 7 de ce rapport.

Les deux nouveaux runs sont également comparables entre eux : ils diffèrent seulement par le voisinage et s'exécutent en même temps sur le même PC (à base de CPU AMD Ryzen 9 9900x disposant de 12 cœurs zen 5).

Les résultats obtenus avec le nouveau voisinage portent l'indice de provenance « 101 » dans le dataset.

Le multi-threading SMT, accélérant 2 threads sur chaque cœur, n'est pas utilisé du fait de ralentissements observés pour nos calculs. L'affinité est donc réglée de sorte que chaque run de 6 threads exploite un DIE de 6 cœurs (avec son cache L3 de 32 Mo), et que chaque cœur disponible n'exécute qu'un seul thread. Aucun préaccès aux données (prefetch) n'est effectué pour compenser le débordement de la liste tabou du cache.

Les choses sont plus nuancées et la version 10 revient sur ces deux points : utilisation du multi-threading SMT et dépassement du cache par la liste tabou.

Instance	Anciens runs Vois-11 (v1 - v7)	Dataset [13] (50)	Nouveaux runs multi-thread (6 threads) & AVX512			
			« à l'identique » Vois-11 (100)		Voisinage Vois-15 (101)	
	Meilleur MS (total run)	Meilleur MS	Temps aux MS précédents	Meilleur MS (total run)	Temps aux MS précédents	Meilleur MS (total run)
VFR50_15_10	3396 : 1min39s (12h)	3396		3396 : 44s (2h30min)	3396 : 11min43s	3394 : 15min57s (27h13min)
VFR50_20_1	3677 : 10min (3h laptop)	3677		3677 : 3min23s (31h30min)		3677 : 3min36s (31h30min)
VFR50_20_3	3773 : 30s (2h30 laptop)	3772	3773 : 20s	3772 : 38min55s (100h)	3773 : 10min45s	3772 : 47min42s (100h)
VFR50_20_8	3771 : 19min8s (4h10min)	3771	(*)	3771 : 2h19min (25h20min)	3771 : 10min35s (*)	3770 : 29min22s (25h10min)
VFR60_20_5	4174 : 22min6s (25h)	4173		4174 : 5min39s (70h)	(4175 : 38min9s) 4175 → 4172	4172 : 18h12min (94h35min)
VFR60_20_6	4173 : 1h33min (30h30min)	4173		4173 : 23min9s (18h)	(4176 : 4min2s) 4176 → 4173	4173 : 4h (13h)
VFR100_60_5	9376 : 5h1min (48h)	9369	9376 : 1h7min	9375 : 36h20min (132h)	9376 : 45min3s 9366 : 1h10min	9345 : 57h41min (132h51min)
VFR100_60_9	9450 : 115h (163h36min)	9445		9450 : 23h8min (202h)	9450 : 1h52min 9443 : 2h6min	9416 : 178h30mi (202h)

(*) Ordonnement de départ différent de celui des anciens runs : le MS maximum a pu être augmenté.

Les colonnes « Temps aux MS précédents » peuvent indiquer des temps de passage à des valeurs plus basses quand ces MS n'ont pas été rencontrés en premier.

Ces calculs améliorent et font regagner 5 instances sur les 7 perdues.

Les nouveaux runs sont plus rapides, et le nouveau voisinage est systématiquement gagnant, même s'il arrive qu'il soit momentanément devancé (plutôt quand il y a peu de machines, mais ces quelques instances particulières, qu'une autre heuristique a désignées comme ayant été traitées de façon moins efficace avec l'ancien voisinage, ne permettent pas de conclure). Le plus souvent, les améliorations s'arrêtent complètement pour l'ancien voisinage, bien au-dessus du niveau de stabilisation du nouveau voisinage. Cette étrange radicalité valide a posteriori les choix d'arrêter les runs (on n'aurait rien trouvé de mieux), mais elle dépasse aussi l'idée qu'on peut se faire du gain apporté par une extension de voisinage Vois-11 → Vois-15. Elle ne peut s'expliquer que par la présence d'une logique inefficace ailleurs, lacunes que le nouveau voisinage compense partiellement : on avance trop, au lieu de bien regarder autour, et l'hyper connectivité de l'espace multi-dimensionnel à parcourir n'est pas assez utilisée.

L'heuristique incorpore déjà une logique d'extension de son voisinage de base qu'on espérait plus efficace. On peut comparer ce mécanisme aux opérations algorithmiques (cascadage, brassage, etc) qu'on ferait sur un générateur de nombres aléatoires « basique » pour en améliorer des caractéristiques et formater un flux adapté au consommateur d'aléa (uniformité multi-dimensionnelle, etc).

L'extension logique du voisinage de base n'a pas eu un effet comparable à une extension explicite.

Des améliorations sont envisagées. Des progrès sont possibles un peu partout dans cette heuristique.

Que penser de travaux qui ont l'air de ne jamais finir ? Ne s'agit-il pas là d'expérimentations bien laborieuses ? Que faire de résultats obtenus aussi tardivement ?

- un recueil de solutions permettant de situer les heuristiques.
- des techniques utilisables si on dispose de moyens limités mais de plus de $P \times M \times 40$ ms.

Un run qui trouve des améliorations après 178h peut paraître non-opérationnel, mais il abaisse de 0,3 % la borne UB après avoir réduit 115h à 1h52min, et il est aussi très bon en délais plus courts. De plus, on a besoin d'archives de runs assez longs quand on étudie la convergence à terme, car on gagne parfois un ordre de grandeur. L'affichage du déroulement ralentit les runs et certaines traces font jusqu'à 700 Mo, mais il est exclu d'en faire l'économie pour le moment.

Ces nouveaux résultats qui en effacent d'autres rappellent que de nombreuses équipes ont fait avancer les datasets auparavant. Documenter les techniques mises en œuvre est sans doute la seule façon de leur rendre hommage : en participant à une démarche globale.

Il a fallu attendre une relative stabilisation de l'heuristique, et aussi de se faire connaître un peu, via des mises en lignes cumulant quelques centaines de vues, pour éloigner le risque de plagiat.

Avant de refaire les calculs pour toutes les instances, quelques instances VFR ouvertes qui n'avaient pas été améliorées lors de la première campagne de tests ont été retestées en priorité. Le but était de revenir rapidement à 49 améliorations, mais le compteur a fini à 50. Maximiser le nombre d'instances améliorées n'est pas le seul objectif : les runs sont prolongés au-delà des premières améliorations pour éviter d'avoir à y revenir.

Quid du PC à base de CPU Intel 14600K ?

Avec seulement 6 cœurs performants (les 8 autres ne sont pas comparables) il n'est utilisé qu'en run unique de 6 threads. Même en AVX2 (AVX512 n'est pas disponible) le début des runs est très rapide tant que la liste tabou est de taille réduite et que les calculs de makespans sont majoritaires. Ceci est dû à une instruction vectorielle « d'accès mémoire indirect » plus rapide chez Intel (« vpgatherdd », utilisé pour mettre la matrice des délais dans l'ordre des ordonnancements, en calcul de makespan « général »). Néanmoins, les calculs de collisions (i.e. les tests de super-interdiction) sont plus rapides sur le PC AMD et ceux-ci finissent par devenir largement majoritaires : ils n'ont pas besoin de gathering et bénéficient de plus de registres vectoriels, ce qui permet un « déroulage de boucle sans stockage en mémoire » plus important. AVX512 n'est pas vraiment plus rapide qu'AVX2 pour cette heuristique, mais les registres supplémentaires (32 au lieu de 16) font la différence quand il y a 20 machines ou plus.

Le run VFR100_60_9 avec le nouveau voisinage (cf. les résultats tout en bas et à droite du tableau précédent) a été refait à l'identique sur le 14600K. Très en avance au début (délais de -30%), il passe encore en tête les jalons 9450 (en 1h46min) et 9443 (en 1h59min), mais finit logiquement par faire moins bien ensuite.

Le 9900x exécutait en même temps un autre run de 6 threads (celui avec l'ancien voisinage).

C'est le PC à base de 14600K qui a réalisé les calculs supplémentaires présentés ci-dessous.

(Ce tableau hachuré est repris en version 10, avec des améliorations)

Instance	Anciens runs non-rapportés	Dataset [9] Source (0)	Nouveaux runs multi-thread (6 threads) & AVX2			
			« à l'identique » Vois-11 (100)		Avec le voisinage Vois-15 (101)	
	Meilleur MS (total run)	Meilleur MS	Temps aux MS précédents	Meilleur MS (total run)	Temps aux MS précédents	Meilleur MS (total run)
VFR100_20_1	6121 : 32h (183h)	6121			6120 : 87h16min (*)	6116 : 88h44min (116h)
VFR100_20_3	6163 : 20h (230h)	6157			6161 : 12h31min 6157 : 24h55min	6152 : 30h36min (73h)
VFR100_20_10	6084 : 21h (100h)	6084			6084 : 22h3min	6077 : 26h42min (37h+ en cours)

(*) Démarrage avec un ordonnancement différent de celui des anciens runs : le MS maximum a pu être amélioré.

Ajouts de la version 10

Amélioration de meilleures solutions (BKS) :

D'abord le tableau précédent est mis à jour.

Instance	Anciens runs non-rapportés	Dataset [9] Source (0)	Nouveaux runs multi-thread (6 threads) & AVX2			
			« à l'identique » Vois-11 (100)		Avec le voisinage Vois-15 (101)	
	Meilleur MS (total run)	Meilleur MS	Temps aux MS précédents	Meilleur MS (total run)	Temps aux MS précédents	Meilleur MS (total run)
VFR100_20_1	6121 : 32h (183h)	6121			6120 : 87h16min (*)	6116 : 88h44min (116h)
VFR100_20_3	6163 : 20h (230h)	6157			6163 : 15h46min 6157 : 21h43min	6147 : 37h45min (206h)
VFR100_20_10	6084 : 21h (100h)	6084			6083 : 30h43min	6075 : 40h (125h)

(*) Démarrage avec un ordonnancement différent de celui des anciens runs : le MS maximum a pu être amélioré.

Les meilleures solutions pour VFR100_20_3 et VFR100_20_10 ont été améliorées.

Peu d'instances ont été cherchées depuis la mise en ligne de la version 9 de ce rapport : seuls VFR100_20_3, Ta087 et Ta085 ont servi de jeux d'essais à des modifications algorithmiques.

Récemment, **Ta085** et **Ta087** ont été améliorés pendant des tests prolongés, après ajout d'une modification faisant évoluer un paramètre algorithmique habituellement figé, et ce sont ces découvertes qui déclenchent la présente re-mise en ligne.

Présentation d'un grapheur :

Pour donner une plus-value au rapport sur le dataset, cette version présente un petit grapheur développé en python (2400 lignes), et utilise un run qui a amélioré le BKS de Ta085 pour l'illustrer.

Des IAs ont été mises à contribution pour ce développement : surtout Claude (Anthropic), mais aussi ChatGPT (OpenAI). Ces nouveaux auxiliaires s'avèrent utiles si on les cadre par des prompts précis, et si on leur demande des incréments raisonnables que l'on vérifie.

Pour qui a déjà des notions, les IAs étendent formidablement les connaissances et la faisabilité.

Elles digèrent un rapport comme celui-ci sans difficulté et les dialogues contextualisés ainsi, peuvent au minimum stimuler la sérendipité. Mis à profit en tant que documentation interactive dès la vectorisation en AVX (avec un succès mitigé à l'époque, du fait d'hallucinations sur le jeu d'instructions), ces recherches ont déjà énormément profité de ces nouveaux recours.

Elles mettent parfois un nom, et trouvent des références antérieures, sur des techniques employées « à la manière de monsieur Jourdain » par des chercheurs qui n'ont pas beaucoup lu les travaux des autres.

Simplifiant et magnifiant parfois les traductions, elles effacent aussi des handicaps périphériques.

Toutefois, le codage du solveur est resté exclusivement humain pour le moment.

Ci dessous une représentation graphique de la trace d'exécution complète. L'outil représente jusqu'à 3 traces, de référence ou en cours de génération, de façon cohérente et incrémentale (donc sans tout relire à chaque rafraîchissement). Il peut aussi être exécuté plusieurs fois côte à côte.

On peut voir progresser le meilleur makespan trouvé (en vert) et la taille de la liste tabou (en indigo) en fonction du temps. Plusieurs variables sont sélectionnables pour chacune des 3 séries colorées différemment.

Au moment de la copie d'écran, le pointeur de la souris était placée sur le sommet indigo qui précède l'amélioration à 6284 (1j20h8min). L'outil nous informe qu'il y avait alors 337514 permutations super-interdites dans la liste tabou.

L'échelle des makespans est ici en mode logarithmique et on peut lire que le run démarre à plus de 10203 (il démarre en fait à 11193).

L'outil évite le recouvrement des étiquettes : il les trace en commençant par la fin du run et s'abstient de recouvrir la précédente étiquette effectivement tracée.

L'échelle en ordonnée des tailles de liste tabou est linéaire. On peut remarquer que la liste est réinitialisée à chaque amélioration trouvée et qu'il y a une accélération de l'augmentation de sa taille un peu avant certaines améliorations. Cela correspond à la découverte d'un nouveau bassin. On constate aussi que la taille de la liste tabou augmente de façon linéaire par rapport au temps, ce qui dénote d'une implémentation efficace : remontée en début de liste des éléments pour lesquels des collisions sont détectées, et exploitation en deux secteurs distincts de la distribution du rang des collisions (la densité de probabilité, apparemment en forme de loi exponentielle, est traitée différemment dans le secteur des rangs très faibles et dans celui des rangs plus élevés).

C'est ce type de révélations que l'on attend d'un tel outil.

Les zones à 1 % (6347), 0.5 % (6316) et 0.25 % (6300) du BKS précédemment connu (6285) sont matérialisées par des lignes horizontales. Celle à 1% est franchie 34 secondes après le

début, celle à 0.5 % après 19min33s et enfin celle à 0.25 % après 1h4minutes. Ci-dessous (à gauche) un zoom en abscisse du début du run, en adoptant cette fois une échelle linéaire pour les makespans. L'échelle de taille de la liste tabou a été zoomée aussi. L'instant M x P x 40ms est représenté par un trait vertical pour information.

La valeur BKS n'est pas mise à jour en temps réel dans le grapheur en cas d'amélioration. Mais ces franchissements de seuils nous paraissent plutôt conçus pour qualifier une convergence en tenant compte de l'état de l'art, donc en incluant la dernière valeur de BKS trouvée.

Une fois l'outil redémarré (il conserve sa configuration entre les sessions), l'affichage tient compte du nouveau BKS à 6277 (à droite) : 6339 (1 % en 83 s), 6308 (0.5 % en 6 minutes) et 6292 (0.25 % en 2 h 31 min 18 s).

Un diagramme de distances de Kendall ([14]) peut être affiché dans la zone supérieure droite. Celui-ci représente par un segment AB horizontal et de longueur fixe, la ligne directe reliant les permutations de départ et d'arrivée du run. Puis, il relie la succession de permutations intermédiaires trouvées (améliorations) après les avoir situées sur le plan en fonction de leur distance de Kendall aux deux permutations remarquables A et B.

Pour ce type de représentations, disposer de permutations « globales et fixes » telles que nos « plus mauvais points de départ », et démarrer tous nos runs de là, est intéressant.

On pourrait utiliser d'autres permutations repérables, par exemple celles obtenues par des heuristiques constructives, mais celles-ci ne permettraient pas toujours ce repérage absolu possible ici, grâce à ce « zéro », à cette « origine » que nous cherchons et d'où nous partons.

Le positionnement par rapport à elle donne toujours une assez bonne échelle à l'ensemble du diagramme.

D'autres versions de ce diagramme, plus adaptées à la représentation relative de deux runs, sont sélectionnables dans l'outil (la couleur marron, qui commence au sommet indiqué par la flèche que nous avons ajouté dans le rapport, traduit la portion située au-delà du bord droit de la zone graphique principale au moment de l'enregistrement de cette copie d'écran. On l'a volontairement placé à 6h30, donc au temps d'arrivée au point C du run inférieur) :

Ces représentations renseignent sur les premières divergences, sur les errements et sur la proximité relative des tracés par rapport aux deux permutations d'arrivée. Si on dispose déjà de deux tracés correspondant à deux valeurs différentes d'un paramètre algorithmique (la taille maximum d'une beam-liste par exemple), elles permettent de créer un run hybride en « greffant » précisément le changement du paramètre à un instant précis de l'un des parcours, sur lequel on a, par exemple, constaté un rebroussement de chemin dénotant une rupture de capacité.

En revanche, on ne peut rien déduire :

- de la longueur apparente des segments. Le calcul tétraédrique des coordonnées des points, lesquels sont situés d'après leurs distances de Kendall tau à A, B et C, agit comme une loupe inversée : il y a plus de précision à proximité des trois sommets,
- des « intersections » apparentes des tracés : l'espace projeté a beaucoup plus que deux dimensions et un croisement de tracés sur le plan ne signifie pas qu'il y a des permutations proches.

Les temps de parcours ne sont pas non plus représentés : la séparation visible ci-dessus apparaît 6 secondes après le début des deux runs, ensuite, celui du haut arrive en B (où le makespan vaut 6277) après 71h34min et celui du bas arrive en C (MS = 6285) après 6h30min.

L'implémentation du solveur est à vitesse variable selon la configuration d'exécution, mais le parcours est toujours identique. Les threads en work-stealing n'ont qu'un impact sur la rapidité : les hasards « naturels » n'affectent pas le déroulement de l'algorithme. De plus, aucun générateur « artificiel » de nombres aléatoires n'est utilisé.

Le run illustré s'est déroulé sur le PC à base d'AMD 9900x, en configuration à 9 threads (les nouvelles configurations à 9 threads sont détaillées plus loin).

Ce délai aurait sans doute été augmenté d'au moins 25 % sur le PC à base d'Intel 14600K. En effet, on constate déjà trois heures d'écart (soit -15 % pour le plus rapide) au passage de la valeur de l'ancien BKS (6285) sur un autre run et ce taux de gain augmenterait asymptotiquement jusqu'à un plafond d'environ 30 % :

Comparaison de deux runs identiques sur deux PC différents (en clair le run sur Intel 14600K, en foncé celui sur « un demi » CPU AMD 9900x). Les courbes en rouge correspondent au nombre d'itérations de l'algorithme. Il y a encore des améliorations plus à droite de la zone affichée, mais le run de comparaison a été stoppé après 23h.

Le début du run qui a amélioré Ta087, en échelle logarithmique pour les makespans et avec un diagramme de distances de « Kendall tau » (le point C définissant le plan de projection, vient d'un autre run et n'est pas affiché). La taille des listes tabou est faussement rectiligne du fait d'un échantillonnage réduit aux points de début/fin.

L'ensemble du run qui a amélioré Ta087, en échelle linéaire pour les makespans et avec un diagramme de distances de « Spearman footrule » ([20]) (avec le même point C que sur la capture précédente). On voit que la taille de la liste tabou évolue de façon moins linéaire. Ceci est dû à l'instance (beaucoup d'ex-aequos) et, conséquemment, à l'utilisation modérée d'une technique de peigne sur une beam-liste de taille limitée (toutes les techniques employées ne sont pas encore présentées : il a fallu faire des choix dans ce rapport de 35 pages)

Optimisation de la configuration d'exécution : SimultaneousMultiThreading (SMT) et prefetch

Ce paragraphe traite d'aspects moins théoriques et n'intéressera que ceux qui veulent en savoir plus sur notre implémentation particulière de solveur adapté à un ordinateur grand public (seulement 6 cœurs exploités par run).

Le multi-threading SMT est une technologie de CPU permettant à un cœur physique d'exécuter deux threads en donnant l'impression qu'il y a deux cœurs complets. On parle alors de deux cœurs logiques parce que le système d'exploitation n'a pas besoin de commuter deux tâches s'exécutant ainsi (pas d'interruption, pas de sauvegarde du contexte d'exécution de l'un, pas de recharge de celui de l'autre, etc) puisque le processeur les maintient actives en même temps.

Deux cœurs logiques exécutent leurs instructions de façon beaucoup plus entrelacée que deux tâches commutées par un système d'exploitation. Il y a bien deux jeux de registres complets, ce qui évite toute sauvegarde de contexte, et souvent (mais pas en permanence) il y a une véritable simultanéité d'exécution des instructions élémentaires des deux tâches/threads SMT, dans la mesure où les cœurs modernes ont souvent « plus d'outils pour travailler » que de travail réalisable à un instant donné. Du fait de dépendances entre les instructions d'un thread, deux pipelines d'exécution de deux threads exploitent mieux un ensemble de ressources partagées (unité de calcul, accès mémoire, etc) qu'un seul.

Répartir un travail donné et répétitif en deux tâches SMT, produit donc toujours le résultat complet plus rapidement que si on l'exécute avec un seul thread.

Mais, de façon remarquable, le gain relatif augmente quand l'accès mémoire se fait plus lent. Dit autrement, la perte de temps due à l'accès de plus en plus fréquent à des données absentes de la mémoire cache, est très amortie. En effet, dans un cœur SMT, chacune des deux tâches en cours d'exécution exploite les pauses d'attente mémoire supplémentaires de l'autre, du seul fait qu'elle bénéficie alors de plus de ressources pendant un temps. Or, pour que son débit global se maintienne, il suffit que le cœur soit toujours actif.

Enfin, quand deux tâches identiques s'exécutent en SMT (même code, répétition régulière), un décalage temporel optimisant l'imbrication se produit naturellement, et celui-ci améliore aussi le débit global (principe du décalage anti-phase d'oscillateurs couplés).

Ainsi, le partage en deux threads SMT de chacun de nos threads exploitant plus de données que ne peut en contenir le cache de niveau 3 du micro-processeur (i.e. les threads calculant les collisions avec la liste tabou de façon collaborative) s'est avéré nettement plus efficace. Il a pratiquement annulé le besoin et l'utilité d'un prefetch des éléments de liste (lequel n'était de toutes façons pas encore implémenté).

En revanche, notre implémentation en work-stealing du calcul de tous les makespans d'un voisinage est une tâche mono-thread : un seul thread calcule tout un voisinage, le parallélisme ne s'exprime qu'à travers le calcul prédictif de plusieurs voisinages différents, dans des threads différents. Plusieurs threads peuvent donc calculer en même temps plusieurs voisinages, mais le voisinage après lequel l'algorithme attend à un instant donné est produit par un thread unique, lequel est forcément pénalisé quand il a un colocataire SMT (qui-plus-est réalisant le même type de calculs) sur son cœur d'exécution. Du fait que cette perte de temps n'est pas suffisamment compensée par ailleurs (par le plus grand nombre de voisinage calculés disponibles), nous n'utilisons pas la colocalisation SMT pour nos threads calculant les voisinages : nous continuons à les attacher à des cœurs distincts, sans colocataire.

Nous avons donc testé des runs de plus de 6 threads, d'abord sur le core i5-14600K.

Il n'y a pas de changement notable sur les runs courts.

Sur les runs longs, l'exécution est plus rapide quand nous passons de 6 à 9 threads sur les 6 cœurs performants disponibles (les 8 cœurs « efficaces » sont trois fois plus lents, nous ne les exploitons donc pas : on leur laisse l'activité système résiduelle), à condition de répartir les threads ainsi : CV – C|C – C|C – C|C – V – V (les V étant des threads de work-stealing calculant les voisinages, et les C étant des threads calculant le crible de super-interdiction pour une partie de la liste tabou. « CV » désigne le thread principal, lequel peut à la fois calculer des voisinages complets, ou participer au calcul collaboratif (en faisant sa part) du crible sur la liste tabou.

Remarque : La configuration « CV – C|C – C|C – C|C – V – V » est l'état final atteint quand la liste tabou est très grande. La répartition initiale, et après chaque diminution du meilleur makespan connu, est « CV – C|V – C|V – C|V – V – V » tant que la liste tabou est petite, soit pendant plusieurs heures parfois sur les instances de 100 pièces. L'implémentation réaffecte progressivement certains threads (désignés), au fur et à mesure que la liste tabou augmente.

Un mécanisme répartissant la charge entre les threads calculant collégialement le crible tabou (threads C) est inclus : à chaque fois qu'aucune collision n'est détectée (donc seulement quand les calculs se poursuivent jusqu'à la fin des sous-listes attribuées à chaque thread de calcul), le thread qui a terminé le premier est réputé le plus rapide, et reçoit donc les ajouts suivants. De cette façon, que les threads s'exécutent seuls ou en duo, sur un cœur ou sur un autre, sur un DIE ou sur un autre, les choses s'équilibrent automatiquement pour le mieux. On parle d'un équilibrage de charge guidé par le résultat, technique perturbée seulement en cas de fortes variations des performances des threads. Cela se produit un peu tant que des threads C sont colocalisés en SMT avec des threads V, dont l'activité est aléatoire et de granularité grossière. Mais cela disparaît in fine, quand la configuration finale est active.

L'équilibrage automatique des threads produit des mesures en trace qui indiquent qu'en un temps donné, quand la liste dépasse 20 fois la taille du cache L3, un cœur avec deux threads en SMT réalise jusqu'à 167 % du travail accompli par un cœur en thread unique. Avant cela, tant que le cache suffit, le taux n'est que de 150%.

Les runs uniques à 9 threads du 14600K sont alors à peu près aussi rapides que les runs à 6 threads du 9900x : les calculs de super-interdiction, beaucoup plus lents sur 14600K (AVX2 contre AVX512) se font alors sur 7 threads au lieu de 5, et les défauts de cache (cache-misses) sont compensés.

Vue de l'onglet « Performance » du Gestionnaire des tâches sur le 14600K (VFR100_20_1 : 100 pièces x 20 machines avec 200K éléments en liste tabou au moment de la capture).

Les 6 cœurs physiques performants sont en orange.

L'activité CPU globale moyenne est d'environ 22 % (avec un relevé à 14 % à l'instant précis de la capture) mais cet indice inclut les cœurs efficaces et une fausse indication à 100 % des threads V (lesquels exécutent une boucle d'**attente** active de leur prochain travail incluant une instruction `_mm_pause()` : 150 cycles horloge de pause pour 3 d'activité, intégralement comptabilisés comme de l'activité).

En réalité, seul le thread principal (CV) est effectivement actif à plus de 80 % (moins que les 100 % indiqués parce qu'il **attend** souvent la fin d'un calcul de voisinage, commencé mais pas terminé, par un autre thread V).

Le refroidissement liquide maintient la température à 50-55°C sans gêne auditive.

Les 12 cœurs logiques rapides paraissent en fait être occupés à 30 % en moyenne.

Nous avons ensuite propagé ce changement de configuration vers les deux runs exécutables simultanément par le Ryzen 9 9900x. Le gain a également été considérable sur les longs runs. Et il a remis la plateforme AMD largement en tête.

Une vue du 9900x avec un run sur Ta087 (500K en liste) dans les 12 cœurs logiques bas et un autre run sur Ta085 (650K en liste) dans les 12 cœurs logiques hauts.

Le CPU est alors à 40 % d'activité (et 55°C sans bruit notable).

Algorithmique

Une première présentation est faite de trois techniques originales employées dans l'heuristique et qui sont réutilisables.

Il n'est toutefois pas possible de reproduire les résultats obtenus à ce stade de la diffusion des éléments algorithmiques.

Avertissements :

- Dans cette première version, les formalisations mathématiques sont laissées de côté au profit d'une présentation plus verbeuse.
Il s'agit encore d'un rapport « d'informaticien intéressé par l'algorithmique ».
- Il est possible que l'une ou l'autre technique développée ci-dessous ait déjà été présentée par d'autres avant, et je me fais fort d'ajouter les références qui s'imposent si on m'en donne l'occasion.

La recherche bibliographique s'est limitée aux articles et datasets donnant de meilleures solutions aux benchmarks. L'amélioration des résultats suggère des avancées techniques même si celles-ci ne sont pas identifiées précisément.

La super-interdiction

Une recherche locale est un algorithme itératif qui parcourt l'espace des solutions possibles d'un problème et se situe, à un moment donné, à un « emplacement ». Cet emplacement fait partie de l'état de l'algorithme. Il peut être (1) précis, comme peut l'être « le dernier ordonnancement » dans le cas d'un PFSP, (2) plus étendu, comme peut l'être « la liste de tous les ordonnancements déjà parcourus », ou même (3) un véritable sous-espace, lui-même parcouru de façon imbriquée en définissant un second niveau de localité.

L'emplacement courant peut-être déplacé (cas d'un emplacement ponctuel) ou agrandi (cas d'un emplacement composite). Le déplacement se fait de proche en proche et un voisinage est défini par l'algorithme dans l'espace des solutions possibles.

Une recherche locale avec liste tabou ressort des minimums locaux à l'aide d'une variable d'état mémorisant le parcours passé : on ne repasse pas là où on est déjà passé, et on finit donc pas ressortir de toute « cuvette locale ».

Ne pas repasser par une liste d'ordonnements déjà parcourus est une interdiction simple à laquelle on peut soumettre un ordonnancement candidat de façon très efficace : une table de hashing et une fonction de hashage permettent en pratique de réaliser ce test en temps constant.

Quand le problème devient grand ou complexe, la taille de l'espace des ordonnancements est telle qu'il n'est pas possible de remplir une table réellement utile pour ressortir de tous les minimums locaux en un temps raisonnable. Pour passer moins de temps dans une localité, une idée consiste à modifier le critère d'exclusion, de sorte à interdire davantage de places à chaque itération.

Une « super-interdiction locale » est un crible paramétré par une place super-interdite et que l'on peut appliquer à une solution voisine envisagée. Ce test exclut la place super-interdite ainsi que d'autres places « proches » partageant des caractéristiques avec celle-ci.

Les places interdites « en plus » n'ont pas réellement été parcourues, mais ce qui importe vraiment quand on interdit des places est :

- que leur makespan soit supérieur ou égal au meilleur makespan trouvé jusqu'alors,
- que leur « meilleur » voisinage non-inclu soit scruté à la recherche de meilleurs voisins,
- que les places ajoutées d'un seul tenant présentent une certaine convexité (on parlerait plutôt d'ensemble étoilé : une union d'ensembles convexes contenant tous une même place centrale). Cette convexité vise à respecter la localité et à éviter de créer des enclavements intrinsèques (i.e. immédiats, du fait d'un seul ensemble ajouté). Qui dit convexité suggère déjà une relation voisinage implicite. On peut penser à plusieurs voisinages mais pour la convexité dont il est question ici, on ajoute (et on interdit) des ensembles d'ordonnements complets, incluant toutes les permutations de pièces possibles à l'intérieur de certains groupes de pièces adjacentes.

En faisant des ajouts plus « massifs » à l'espace interdit, même s'il faut plus d'une itération pour examiner les meilleures places accessibles depuis les ensembles super-interdits ajoutés, on peut tout de même obtenir une heuristique qui converge plus vite. L'important est de parcourir efficacement les ensembles ajoutés en réalisant une recherche locale imbriquée à l'intérieur de ceux-ci. Cet aspect de l'algorithme sera décrit ultérieurement.

La taille de la liste tabou n'est pas limitée dans BRunner, mais la liste est réinitialisée à chaque fois qu'un meilleur makespan est trouvé.

Des runs qui s'achèvent avec 1 500 000 ou 2 millions d'éléments sont courants dans ce rapport.

Soit P le nombre de pièces et M le nombre de machines d'une instance de problème PFSP.
Soit S un ordonnancement des P pièces.

A) La vue matricielle $VMat(S)$ d'un ordonnancement S est la matrice à M colonnes et P lignes reprenant la gamme des délais de traitement en l'ordonnant selon S .

On considère les chemins du graphe de grille orienté reliant la cellule $VMat(S)_{1,1}$ à la cellule matricielle $VMat(S)_{P,M}$, ceci en progressant toujours soit vers la cellule adjacente de la colonne suivante, soit vers la cellule adjacente de la ligne suivante.

Le nombre de ces chemins est : $\frac{(M+P-2)!}{(M-1)!(P-1)!}$

Le poids d'un tel chemin est une somme de $(P+M-1)$ délais, c'est-à-dire la somme des valeurs de ses cellules prises dans $VMat(S)$.

Le makespan $MS(S)$ d'un ordonnancement S est le poids du chemin de poids maximum dans sa matrice $VMat(S)$.

Il peut se calculer en construisant une matrice intermédiaire $MSMat(S)$, laquelle se définit ainsi :

- $MSMat(S)$ a la même forme que $VMat(S)$
- $MSMat(S)_{1,1} = VMat(S)_{1,1}$
- $\forall m = 2, \dots, M$ $MSMat(S)_{1,m} = MSMat(S)_{1,m-1} + VMat(S)_{1,m}$
- $\forall p = 2, \dots, P$ $MSMat(S)_{p,1} = MSMat(S)_{p-1,1} + Vmat(S)_{p,1}$

- $\forall m = 2, \dots, M$ et $\forall p = 2, \dots, P$

$$\text{MSMat}(S)_{p,m} = \text{Max}(\text{MSMat}(S)_{p,m-1}, \text{MSMat}(S)_{p-1,m}) + \text{Vmat}(S)_{p,m}$$
- $\text{MS}(S) = \text{MSMat}(S)_{p,M}$

Plusieurs chemins peuvent avoir le même poids et il peut y avoir plusieurs chemins critiques, au poids makespan $\text{MS}(S)$.

La distribution du nombre de chemins par valeur de poids a la forme très approximative d'une gaussienne : on a généralement peu de chemins au makespan, puis de plus en plus à des valeurs inférieures. Finalement cela se raréfie à nouveau jusqu'à la valeur du chemin de poids minimum. Cette caractéristique n'est pas immuable, mais plutôt une tendance générale : il peut y avoir plusieurs « bosses » à la place d'une gaussienne. Ce qui est utile dans cette remarque, c'est que le nombre de chemins de poids supérieur ou égal à une limite L augmente généralement drastiquement quand L diminue, ou quand on passe d'un ordonnancement à un autre de makespan plus élevé, avec L constant.

B) L'ensemble des ordonnancements super-interdits par un ensemble d'ordonnements super-Tabou T , est défini comme l'union de tous les ensembles d'ordonnements super-interdits par chaque ordonnancement élément de T .

Cette super-interdiction se définit en fait avec un paramètre supplémentaire numérique : une limite L .

Le crible de super-interdiction défini par un ordonnancement $S \in T$ et une limite numérique L , consiste à interdire tous les ordonnancements ayant un chemin en commun avec S dont le poids est supérieur ou égal à L .

On fixe L à la meilleure valeur de makespan connue au stade courant du déroulement de l'algorithme de recherche tabou.

Rappel : La liste super-tabou est réinitialisée à chaque fois qu'une meilleure solution est rencontrée, de sorte que L ne peut pas évoluer sans que T ait été réinitialisé. On évite ainsi une dilatation intempestive et non contrôlée de l'espace super-interdit lors de l'abaissement de L .

C) Si on considère un ordonnancement candidat C , un ordonnancement super-Tabou S , et une limite numérique L , on définit le crible super-tabou ainsi : C est super-interdit par rapport à S pour L , si et seulement si existe un chemin commun à C et S de poids supérieur ou égal à L .

D) Effectuer un test pour chaque chemin de poids supérieur à L de S devient vite très long quand le makespan de S est « très au-dessus » de L . En effet, le nombre de chemins à un poids donné croît rapidement quand le poids critère L décroît sous la valeur makespan.

Les choses étaient pourtant bien faites ainsi à une époque, ce qui a permis de tester l'exclusion des chemins critiques seulement, ou des chemins emmenant avec eux (i.e. compatibles avec) le plus d'ordonnements. Énumérer tous les chemins qu'il fallait considérer n'était pas trivial.

De plus, la liste super-Tabou grandit constamment et il faut à chaque fois tester la super-interdiction vis à vis de chacun de ses éléments, jusqu'à pouvoir statuer globalement.

E) Il est possible, en un seul calcul de complexité égale à celle d'un calcul de makespan isolé (donc en $O(P \times M)$), de déterminer si C et S ont un chemin en commun de poids supérieur ou égal à L, et ceci quels que soient L et les makespan de C et de S.

Un chemin est commun à C et à S si et seulement si, aux rangs où ce chemin possède un segment « horizontal » :

1. les pièces sont identiques dans C et S.
2. l'ensemble des pièces rencontrées avant est identiques pour C et S.

On cherche à déterminer s'il existe un chemin commun de poids supérieur à L.

- * On ne va pas considérer tous les chemins de C de poids supérieur à L, puis, pour chacun d'entre eux, déterminer ses segments horizontaux pour voir si S présente les mêmes pièces à ces rangs (1) et si la condition (2) est vérifiée aussi.
- ✓ On va plutôt déterminer une caractéristique « fixe/mobile » pour chaque rang de C et S, puis on va utiliser cette caractéristique pour calculer le poids maximum des chemins communs à C et S, et enfin on va comparer ce poids maximum à L.

Les rangs sont « fixes » si la même pièce s'y trouve dans C et dans S et si, en plus, aucune pièce située avant ce rang dans C ne se trouve après ce rang dans S.

Les rangs *fixes* sont donc des barrières infranchissables : on peut transformer C en S sans déplacer aucune pièce d'un rang *fixe* et sans échanger des pièces séparées par des rangs *fixes*.

Les rangs « mobiles » sont tous les rangs qui ne sont pas « fixes ».

Les rangs *mobiles* ne sont jamais isolés : il y en a toujours au moins deux qui se suivent. Des rangs *mobiles* consécutifs définissent une plage de rangs *mobiles*, à l'intérieur de laquelle les pièces sont librement échangeables.

Exemple 1 : Si S est la suite de pièces {1, 2, 3, 4, 5, 6} et si C_1 est la suite de pièces {2, 1, 3, 4, 5, 6}, alors toutes les rangs sont *fixes* à l'exception des deux premiers.

Exemple 2 : Si au contraire un ordonnancement C_2 vaut {6, 2, 3, 4, 5, 1}, alors aucun rang ne correspond à la définition d'un rang *fixe*.

Pour deux ordonnancements C et S donnés, les rangs *mobiles* sont les rangs où se trouvent des pièces qui doivent être « bougées ou survolées par une autre pièce » quand on déplace toutes les pièces de leur position dans C vers leur position dans S. On peut voir cela de façon imagée comme si on réalisait une sorte de « morphing minimaliste » transformant C en S ou S en C.

Les rangs *fixes* sont ceux qui ne bougent pas pendant ce morphing (et qui ne sont même pas survolés par une autre pièce).

En première approche, on peut concevoir un algorithme qui considère que tous les rangs sont *fixes* au départ.

Puis pour chaque pièce de numéro p, si son rang dans C diffère de son rang dans S, alors tous les rangs compris entre le rang de p dans C et le rang de p dans S sont rendus *mobiles*, bornes incluses.

On obtient une indication de mobilité finale, applicable à la fois à S et à C, pour tous les rangs.

Les chemins de VMat(S) (ou de VMat(C)) dont tous les segments horizontaux se trouvent à des rangs de pièces *fixes* selon cette indication de mobilité, sont à la fois chemins de VMat(S) et de VMat(C).

F) La détermination des rangs *mobiles*, pour deux ordonnancements C et S, est en réalité une tâche de complexité plus faible que ne le laisse penser notre première approche algorithmique, réalisable en O(P).

Remarque complémentaire : elle ne dépend que des ordonnancements, pas des valeurs des délais.

On peut simplement parcourir en parallèle C et S en maintenant un tableau de drapeaux indiquant si une pièce n'a jamais été vue, ou si elle a déjà été vue dans C, dans S ou dans les deux ordonnancements. Un rang est *mobile*, si la pièce à ce rang dans S est différente, ou si une pièce déjà vue dans C (au même rang ou à un rang précédent) n'a pas encore été vue dans S. Cette dernière condition peut être déterminée en maintenant un compte global du nombre pièces « vues une seule fois » (de sorte qu'il n'est pas nécessaire de reparcourir le tableau des drapeaux à chaque fois qu'on a besoin de cette indication).

```
On suppose que tous les indices (tableaux et numéros de pièces) commencent à 1
RangMobile[] est un tableau de P booléens non initialisé qu'il s'agit de renseigner

Initialiser un tableau de P booléens DéjàVu[] à faux
pièceC = C[1]
pièceS = S[1]
Si pièceC = pièceS Alors
    RangMobile[1] = Faux
    NbPiècesVuesUneSeuleFois = 0
Sinon
    RangMobile[1] = Vrai
    NbPiècesVuesUneSeuleFois = 2
    DéjàVu[pièceC] = Vrai
    DéjàVu[pièceS] = Vrai
Fin Si
Pour RangCourant de 2 à P
    pièceC = C[RangCourant]
    pièceS = S[RangCourant]
    Si pièceC = pièceS Alors
        Si NbPiècesVuesUneSeuleFois = 0 Alors
            RangMobile[RangCourant] = Faux
        Sinon
            RangMobile[RangCourant] = Vrai           → car le rang est survolé
        Fin Si
    Sinon
        RangMobile[RangCourant] = Vrai
        Si DéjàVu[pièceC] Alors NbPiècesVuesUneSeuleFois = NbPiècesVuesUneSeuleFois -1
            Sinon NbPiècesVuesUneSeuleFois = NbPiècesVuesUneSeuleFois +1
        Si DéjàVu[pièceS] Alors NbPiècesVuesUneSeuleFois = NbPiècesVuesUneSeuleFois -1
            Sinon NbPiècesVuesUneSeuleFois = NbPiècesVuesUneSeuleFois +1
        DéjàVu[pièceC] = Vrai
        DéjàVu[pièceS] = Vrai
    Fin Si
Fin Pour

RangMobile[] contient à présent l'indicateur de mobilité de chaque rang
```

Une fois que l'on sait quels rangs sont *mobiles* et quels rangs sont *fixes*, on peut calculer un « makespan de compatibilité » de C et S. Il suffit alors de comparer la valeur de ce makespan à L pour obtenir le résultat du crible.

G) La procédure de calcul du makespan de compatibilité est très proche de celle du calcul du makespan habituel : on procède ligne par ligne de haut en bas, et dans chaque ligne de gauche à droite, pour calculer de façon séquentielle les cellules d'une deuxième matrice $MSMat(S)$, de même forme que $VMat(S)$.

La valeur de chaque cellule de cette seconde matrice se calcule en fonction de la valeur immédiatement au-dessus et de celle immédiatement à gauche :

$$MSMat(S)_{p,m} = \max(MSMat(S)_{p-1,m} , MSMat(S)_{p,m-1}) + VMat(S)_{p,m}$$

La seule nuance est que, pour les rangs *mobiles*, au lieu d'ajouter à la valeur de la cellule de matrice (prise dans $VMat(S)$) le maximum de deux alternatives (la valeur venant de la gauche et celle venant d'en haut), on ne considère que la valeur venant d'en haut :

$$MSMat(S)_{p,m} = MSMat(S)_{p-1,m} + VMat(S)_{p,m}$$

Comme pour le calcul de makespan ordinaire, les cellules de la première ligne se calculent un peu différemment (puisqu'il n'y a pas de ligne au-dessus).

- Si le premier rang est *fixe*, comme pour le calcul de makespan ordinaire, on met dans les cellules de la première ligne la valeur immédiatement à gauche, ajoutée au délai présent à la même place dans $VMat(S)$:

$$MSMat(S)_{1,1} = VMat(S)_{1,1}$$

$$MSMat(S)_{1,m} = MSMat(S)_{1,m-1} + VMat(S)_{1,m}$$

- Si le premier rang est « mobile », alors on met « l'infini négatif » dans toutes les valeurs de la première ligne à l'exception de la première (laquelle contient simplement le délai de la pièce au premier rang pour la première machine, pris dans $VMat(S)$).

$$MSMat(S)_{1,1} = VMat(S)_{1,1}$$

$$m > 1, MSMat(S)_{1,m} = -\infty$$

Le makespan de compatibilité est la valeur obtenue dans le nœud de calcul matriciel inférieur droit (i.e. en colonne M et ligne P) : $MSMat(S)_{P,M}$

C'est cette valeur qui est comparée à la limite numérique L pour déterminer si un ordonnancement C est super-interdit par un ordonnancement S.

Remarque : La relation de super-interdiction est symétrique et on peut indifféremment réaliser les calculs en partant de la matrice $VMat(S)$ ou de $VMat(C)$.

On remarque aussi que si tous les rangs sont « mobiles », comme quand dans le cas du calcul pour (C_2, S) dans l'exemple 2 du paragraphe E, le makespan de compatibilité vaut alors l'infini négatif puisque $MSMat(S)_{P,M}$ est alors la somme de $-\infty$ et de cellules de la dernière colonne de $VMat$ (toutes sauf celle de la première ligne). Ce résultat est cohérent avec le fait qu'aucun chemin n'est, par exemple, commun entre un ordonnancement et son ordonnancement inverse.

Remarques additionnelles

Aucun ordonnancement dont le makespan est inférieur à L n'est exclu par cette super-interdiction parce que tout ordonnancement super-interdit doit avoir un chemin de poids supérieur à L . Ceci n'est pas une garantie très utile puisque le makespan est généralement calculé avant le passage au crible de la liste tabou.

L'espace des ordonnancements acceptables est diminué de façon locale, ce qui évite le bouclage sans fin de l'algorithme et permet de ressortir des minimums locaux.

En comparaison, on peut penser aux heuristiques qui excluent certaines pièces à certains rangs ou font d'autres coupes : mais alors, il n'y a pas toujours de certitude sur le makespan des ordonnancements exclus.

Néanmoins, contrairement à l'exclusion simple d'ordonnancements, que l'on peut vérifier/implémenter/accélérer au moyen d'une table de hashage et d'une fonction calculant un checksum sur chaque ordonnancement exclu puis sur l'ordonnancement dont on souhaite tester l'interdiction, l'interdiction présentée ici nécessite un calcul spécifique pour chaque couple $(C, S \in T)$. De ce fait, elle est beaucoup plus coûteuse en temps, pour un ensemble d'ordonnancements tabou T donné.

Mais quand on cherche à résoudre un problème dont la complexité est a priori au dessus de l'exponentielle, on ne s'interdit pas le recours à des opérations qui ne modifient pas le caractère polynomial ou non de l'algorithme. On peut même faire tout ce qu'on veut avec le produit des étapes précédentes, pourvu qu'on le fasse en temps polynomial.

On sait qu'on obtiendra un algorithme efficace pour une taille de problème donnée, mais moins opérationnel pour des problèmes plus grands.

La technique de calcul décrite ci-dessus permet, moyennant un calcul « de complexité identique à celle d'un calcul de makespan général/isolé » (i.e. sans les factorisations proposées par Taillard pour des ordonnancements formant ensemble un voisinage d'insertion), de définir une zone d'exclusion parfois très étendue autour d'un ensemble d'ordonnancements tabous.

Pour se convaincre de l'étendue de cette zone tabou, il suffit de considérer un chemin de poids supérieur à L ayant une portion verticale de 10 rangs « mobiles » consécutifs. Pour ce seul chemin, il y a $10!$ ordonnancements qui seront exclus. Et si d'autres portions de ce chemin sont également verticales, ce compte doit être multiplié par autant au factoriel.

Ajouté au fait qu'il peut y avoir beaucoup de chemins au dessus de la limite L (le meilleur makespan que l'on a atteint à ce moment là), pour un ordonnancement S de la liste tabou T , cela fait une zone d'exclusion massive autour de T .

La zone d'exclusion est tellement étendue que le risque d'enclavement du minimum global du problème (quand on ne peut plus l'atteindre car tous ses voisins sont super-interdits) ou de l'ordonnancement courant (quand on ne trouve plus de voisin non-super-interdit dans le voisinage) est bien réel, notamment si on se contente d'appliquer la super-interdiction dans un moteur de recherche locale « classique » avec liste tabou.

La méta-heuristique BRunner a été conçue autour de cette brique de base qui produit un assez beau résultat pour un coût relativement modéré.

Le voisinage dynamique/adaptatif

Le voisinage est une autre composante importante des recherches locales, et donc des méthodes tabou.

Il définit quelles solutions « proches » de « l'emplacement courant » sont évaluées à chaque itération, avant que ne soit choisie l'une d'elles. Son utilisation, peut varier, notamment quand la notion d'emplacement courant devient plus large qu'un seul ordonnancement (par exemple quand on effectue des recherches locales imbriquées), mais, dans l'ensemble, il y a toujours des ordonnancements envisagés à proximité d'autres ordonnancements et une relation entre les premiers et les seconds.

BRunner dispose de plusieurs voisinages sélectionnables dans sa configuration de démarrage. Dans ce catalogue de possibilités, je ne vais décrire que le voisinage le plus intéressant ici. Intéressant parce qu'il me paraît original (même si j'ai peu lu sur le sujet) et a permis de trouver des solutions là où les autres voisinages avaient échoué.

Si quelqu'un a publié ce voisinage avant moi, je le prie de m'excuser et de me faire part de la référence, pour que je puisse l'ajouter.

Un makespan d'ordonnancement « isolé » se calcule habituellement en $P \times M$ étapes.

L'ensemble des makespans d'un voisinage composé d'ordonnements « proches », ou ayant une forme de proximité structurelle, peut par contre se calculer plus vite qu'en multipliant le nombre d'étapes d'un calcul unitaire par la cardinalité de ce voisinage : Taillard a présenté une telle optimisation appliquée au voisinage d'insertion.

Nous appelons « mixeur » un vecteur de P rangs (structurellement identique à un ordonnancement) utilisé pour mélanger les pièces d'un ordonnancement de base afin d'obtenir un voisin : le mixer est essentiellement une table d'indirection.

Vois-1 : L'échange de deux pièces consécutives. Il y a $P-1$ voisins de ce type.

Ce voisinage n'est pas le plus « petit » qui permette d'atteindre tous les ordonnancements possibles.

Le décalage bouclé de 1 rang, ajouté à l'inversion des pièces 1 et 2, permet déjà, avec seulement 2 voisins, d'atteindre tout l'espace des ordonnancements.

Mais les meilleurs voisinages, pour un nombre de voisins donnés, sont ceux qui diminuent le plus le nombre de minimum locaux de la fonction makespan.

Un bon agencement de X voisinages alternatifs très simples et « indépendants, voire orthogonaux » est parfois meilleur qu'un seul voisinage monolithique poussé en k -fermeture. Il suffit que leurs minimums locaux ne coïncident pas pour qu'on puisse progresser en les scrutant tous.

Sans avoir réussi à composer un tel ensemble parfait, nous utilisons la superposition de voisinages et nous appelons les différentes techniques de construction de voisins des « compartiments de voisinage ».

Vois-2 : L'extraction d'une pièce quelconque, puis sa réinsertion à un autre rang, sans considérer deux fois l'inversion de deux pièces consécutives.

Il y a $(P-1)^2$ voisins de ce type et ce voisinage contient Vois-1.

La technique Taillard⁹⁰ permet de calculer le makespan de tout ce voisinage, autour d'un ordonnancement de base donné, de façon relativement efficace.

Vois-3 : Un troisième voisinage est l'échange de deux pièces distinctes.

Il y a $(P(P-1))/2$ voisins dans ce voisinage.

Ce voisinage contient également tout Vois-1, et, en dehors de Vois-1, il est totalement disjoint de Vois-2.

On peut remarquer que ce voisinage est totalement inclus dans la 2-fermeture du voisinage d'insertion Vois-2 : Vois-3 est inclus dans $\text{Vois-2} \cup (\text{Vois-2} \circ \text{Vois-2})$

Plus précisément, sa composante Vois-1 est incluse dans Vois-2, et le reste est inclus dans $(\text{Vois-2} \circ \text{Vois-2})$

Vois-3' : Vois-3' est Vois-3 sans Vois-1, soit tous les échanges de deux pièces non-contiguës.

Il s'agit d'un compartiment conçu pour l'ajout à un voisinage incluant déjà Vois-1.

Il y a $(P(P-1))/2 - (P-1) = ((P-1)(P-2))/2$ voisins dans Vois-3'.

Vois-4 : Ce compartiment ajoute aux compartiments précédents d'autres voisins inclus dans la 2-fermeture de Vois-2, plus précisément dans $(\text{Vois-2} \circ \text{Vois-2})$.

Il s'agit d'un compartiment « adaptatif » car ses mixeurs ne sont pas figés :

- les makespans de Vois-2 sont calculés autour de l'ordonnancement de base,
- puis on sélectionne les P meilleurs voisins de Vois-2 et on les combine entre eux en rejetant les voisins déjà présents dans Vois-3 ou Id (i.e. le mixeur qui ne modifie aucun rang). Cette composition est effectuée de façon réfléchie. Par exemple, si un des voisins prend la pièce de rang 5 et l'insère au rang 12, et si l'autre voisin prend la pièce de rang 7 et l'insère au rang 2, la combinaison des deux voisins :
 - ne déplace pas la pièce qui se trouve au rang 7 après le premier déplacement,
 - prend la pièce qui se trouvait au rang 7 au début, et la déplace au rang 2.

Il faut une logique plus évoluée qu'un simple adressage indirect de rangs pour définir un tel voisin en combinaison de deux mixeurs.

Par construction, Vois-4 est, comme Vois-3, un sous-ensemble de la 2-fermeture de Vois-2.

Il s'agit d'une 2-fermeture partielle sélective.

Vois-4 n'est pas défini par un ensemble de mixeurs « figés », comme peuvent l'être les autres voisinage, dans la mesure où il dépend de l'évaluation des voisins Vois-2.

Le décompte des arcs d'une clique à P sommets fait qu'il y a $(P(P-1))/2$ voisins dans Vois-4.

Sa taille pourrait légèrement varier, du fait que plus ou moins de mixeurs construits en composition de deux mixeurs de Vois-2 peuvent déjà se trouver dans Vois-3 ou Id. Mais en réalité, quand une combinaison est rejetée, on remonte simplement en fabriquer d'autres avec des voisins moins bons jusqu'à ce que chacun des P meilleurs voisins de Vois-2 ait son compte de combinaisons acceptées. Il y a donc exactement $(P(P-1))/2$ voisins dans Vois-4.

On ne calcule pas vraiment des mixeurs de façon « aveugle », en composant des mixeurs de Vois-2 puis en regardant s'ils figurent déjà dans les voisinages fixes. On va plutôt analyser la définition abstraite des voisins de Vois-2 sélectionnés, et éviter de combiner certains voisins quand cela aboutit à des voisins déjà vus.

Dans BRunner, $\text{Vois-11} = \text{Vois-2} \cup \text{Vois-3}'$ et $\text{Vois-15} = \text{Vois-2} \cup \text{Vois-3}' \cup \text{Vois-4}$

Vois-11 a été essentiellement utilisé dans les versions 1 à 7 de ce rapport.

Vois-15 est le « nouveau voisinage ».

Cette numérotation des voisinages compartimentés est arbitraire.

Il y a $(P-1)^2 + ((P-1)(P-2))/2 = ((P-1)(3P-4))/2$ voisins dans Vois-11

Il y a $(P-1)^2 + ((P-1)(P-2))/2 + (P(P-1))/2 = 2(P-1)^2$ voisins dans Vois-15 (le double de Vois-2).

Pièces	Taille de Vois-2 (insertion)	Taille de Vois-11	Taille de Vois-15
50	2401	3577	4802
60	3481	5192	6962
100	9801	14652	19602
200	39601	59302	79202
	1	≈ 1,5	2

Pour le calcul de Vois-15, une fois que les makespans de Vois-2 ont été calculé en utilisant l'optimisation de Taillard et que le compartiment adaptatif Vois-4 a été défini, on passe au calcul des makespan de Vois-3' et de Vois-4 : ces deux compartiments ont en commun le fait que leurs makespans sont calculés indépendamment, pour chaque voisin, sans optimisation particulière.

On enchaîne les calculs de ces deux compartiments de sorte à utiliser pleinement les fonctions vectorielles, lesquelles calculent jusqu'à 32 makespans « indépendants » par appel.

Si l'usage du Vois-15 a longtemps paru « superflu » (il est souvent moins rapide que Vois-11 sur les instances « faciles ») les deux runs sont désormais systématiquement exécutés en parallèle.

Assez souvent, notamment dans les cas « difficiles », Vois-15 s'en sort mieux : lors de la dernière amélioration de Ta088, ou lors des re-runs effectués pour reprendre la précedence sur les instances perdues en version 8 de ce rapport, il a gagné haut la main. Mais le run en Vois-11 était tout de même utile car il produisait une trace déjà vue et permettait donc de constater les gains de vitesse du multi-threading et d'AVX512 par rapport à début 2025.

Il y a encore de nombreuses instances de moins de 100 pièces pour lesquelles ce voisinage n'a pas été employé. Même si je n'ai plus beaucoup de temps à consacrer à ces recherches actuellement, ces runs seront tout de même effectués.

Perspectives :

Vois-15 exploite un Vois-4 de taille $(P(P-1))/2$.

L'un des avantages de Vois-4 est que l'on peut facilement moduler sa taille : si on agit sur le nombre de meilleurs voisins de Vois-2 considérés, le compartiment Vois-4 peut faire varier Vois-15 de Vois-11 à la 2-fermeture complète du voisinage d'insertion.

Pouvoir faire varier la taille d'un voisinage de façon dynamique est une capacité qui peut s'avérer utile si on dispose d'une métrique et d'une valeur cible permettant de piloter ce paramètre.

C'est une des voies futures envisagée (la liste des autres choses à essayer avant est néanmoins assez longue). Elle permettrait de combiner, en un seul run adaptatif, les qualités des runs en Vois-11 et en Vois-15.

Calculs de makespans non-scalaires : les multi-nombres

Il est possible de représenter un ensemble quelconque de nombres entiers dans une structure exploitant une représentation en base une de ceux-ci.

Cette structure est, en première approche, un simple tableau de N nombres, chacun comptabilisant, à un indice donné, le nombre de fois où le nombre indice est présent dans l'ensemble.

Avec cet encodage d'un ensemble de nombres, au lieu de calculer le maximum de deux nombres à chaque étape du calcul d'un makespan, on peut fusionner deux multi-nombres : additionner les cardinalités des deux multi-nombres pour chaque indice. On peut toujours trouver le maximum en parcourant le tableau depuis les indices élevés jusqu'à trouver une cardinalité non-nulle, mais ces multi-nombres renseignent aussi, in fine, sur la distribution des poids de tous les autres chemins possibles dans la matrice des délais.

L'ajout d'un scalaire à un multi-nombre se fait en décalant les valeurs de son tableau.

Il est possible de retravailler le concept de multi-nombre pour aboutir à une représentation qui n'est plus un tableau à indices fixes partant de 0, mais un ensemble constitué d'une valeur d'indice maximum et d'un tableau des cardinalités pour un intervalle limité de valeurs inférieures, en partant de ce maximum.

La « précision » limitée de cette représentation, c'est à dire la taille réduite de la partie tableau, permet de manipuler à coût réduit des makespans multi-nombres contenant plus d'information que la simple valeur du makespan scalaire.

Le fenêtrage haut des multi-nombres est possible pendant tout le calcul du multi-makespan du fait qu'il n'y que le *Maximum de deux multi-nombres* et l'*ajout d'entier* à supporter.

Disposer d'un multi-makespan permet de comparer deux ordonnancements et de les départager quand leurs makespans (donc la plus grande valeur des deux multi-makespan) sont égaux : on peut alors sélectionner l'ordonnement qui a le moins de chemins au poids du makespan, et, s'il y égalité, on peut descendre dans les valeurs jusqu'à trouver une différence.

Ce critère traduit une version progressive de l'objectif de faire baisser le makespan : « moins il y a de chemins dans les plus hautes valeurs, plus on est proche d'une baisse du makespan ».

Cette équivalence n'est pas toujours vérifiée et on peut trouver des contre-exemples, mais utiliser ce critère améliore la convergence.

L'usage présenté ici n'est que le reliquat d'une longue expérience avec les multi-nombres : une version à cardinalités binaires (valeur présente ou non) est évoquée en page 6 de [18], juste avant la moderne (pour 1995) capture d'écran SVGA Windows 3.0. Cette dernière montre d'ailleurs un spectre de multi-nombres pour le cas à 20 pièces et 3 machines représenté (et non 20 machines comme indiqué).

30 ans après, l'implémentation actuelle est sans doute optimisée au-delà du raisonnable.

Des versions antérieures de mes heuristiques pour le flowshop faisaient un usage plus large de ces représentations : pour employer une analogie géologique, quand le niveau du « sol » (i.e. du makespan) ne baissait plus autour d'un ordonnancement, l'algorithme essayait de trouver et suivre des strates plus profondes présentant encore une déclivité, et susceptibles de le faire ressortir d'un minimum local de façon relativement directe et sans liste tabou. Si le « théorème du scotch » n'existe pas réellement pour PFSP (il n'y a pas de couches superposées avec les plus profondes qui renseignent sur les grandes tendances en surface), suivre des couches profondes permet tout de même de bouger sans renoncer à un état objectif amélioré (stocké dans un multi-nombre), et de « décider de mouvements » même sans fondement, jusqu'à pouvoir remonter pour suivre une déclivité en surface. Suivre un critère quelconque, pas complètement orthogonal à la fonction objectif principale, suffit parfois à sortir d'une impasse.

J'ai eu des succès relatifs d'époque avec cette technique, même si je ne pouvais rien mettre en partage.

On peut recopier des multi-nombres partiellement, ou à partir d'un rang, comme si on recopiait des gènes de chromosomes. On peut construire des objectifs à améliorer plus complexes et plus progressifs qu'un scalaire « Best MS found so far » : un état beaucoup plus « améliorable » et anti-rebouclage, tout en étant makespan à la marge.

Ces algorithmes manipulaient un ensemble de nombres à la place d'un seul, et exploitaient des informations habituellement perdues dans les projections $z = \max(x, y)$.

Enfin, il est possible d'abandonner la représentation sous forme de tableau à indices en stockant des couples (valeur, cardinalité de cette valeur), et ceci en tronquant également le multi-nombre à une fenêtre haute de valeurs. J'ai programmé une classe démontrant cette possibilité mais l'heuristique ne l'utilise pas parce qu'elle est moins efficace sur les instances de problèmes ciblées par ces travaux.

Ces multi-nombres permettent de mieux aborder les plateaux que l'on rencontre quand plusieurs pièces ont des délais de traitement partiellement identiques.

Références

- [1] GAREY, Michael R., JOHNSON, David S., SETHI, Ravi. The complexity of flowshop and jobshop scheduling. *Mathematics of operations research*, 1976, vol. 1, no 2, p. 117-129.
- [2] GLOVER, Fred W., Tabu search. Preliminary draft, US West Chair in System Science, Center For Applied Artificial Intelligence, University of Colorado, 1987.
- [3] TAILLARD, Eric. Some efficient heuristic methods for the flow shop sequencing problem. *European Journal of Operational Research*, 1990, vol. 47, no 1, p. 65-74.
- [4] TAILLARD, Eric. Benchmarks for basic scheduling problems. *European Journal of Operational Research*, 1993, vol. 64, no 2, p. 278-285.
- [5] TAILLARD, Eric. Flow shop sequencing, Summary of best known lower and upper bounds of Taillard's instances (*attention au nouveau domaine de l'URL*, 3 juin 2026) http://mistic.iict-heig-vd.ch/taillard/problemes.dir/ordonnancement.dir/flowshop.dir/best_lb_up.txt
- [6] VALLADA, Eva, RUIZ, Rubén, FRAMINAN, Jose M. New hard benchmark for flowshop scheduling problems minimising makespan. *European Journal of Operational Research*, 2015, vol. 240, no 3, p. 666-677.
- [7] GMYS, Jan. Exactly solving hard permutation flowshop scheduling problems on peta-scale GPU-accelerated supercomputers. *INFORMS Journal on Computing*, 2022, vol. 34, no 5, p. 2502-2522.
- [8] GMYS, Jan. Solving large permutation flow-shop scheduling problems on GPU-accelerated supercomputers. arXiv preprint arXiv:2012.09511, 2020.
- [9] GMYS, Jan. Permutation Flow-shop: best-known makespans and schedules for Taillard and VFR benchmarks [Data set]. Zenodo, 2021. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4542886>
- [10] Atos Quantum. Atos annonce Q-score, la seule métrique universelle capable de mesurer la performance et la supériorité quantiques. Conférence de presse virtuelle (4 décembre 2020). URL : https://atos.net/fr/2020/communiqués-de-presse_2020_12_04/atos-annonce-q-score-la-seule-metrique-universelle-capable-de-mesurer-la-performance-et-la-superiorite-quantiques
- [11] ALEJANDRO-SOTO, J. A., SEGURA, Carlos, TREJO-SANCHEZ, Joel Antonio. Bounds for the Permutation Flowshop Scheduling Problem: New Framework and Theoretical Insights. *arXiv preprint arXiv:2509.23512*, 2025.
- [12] ALEJANDRO-SOTO, J. A., SEGURA, Carlos, TREJO-SANCHEZ, Joel Antonio. Bounds for the Permutation Flowshop Scheduling Problem: New Framework and Theoretical Insights. *Computers & Operations Research*, vol. 191, 2026, <https://doi.org/10.1016/j.cor.2026.107445>
- [13] ALEJANDRO-SOTO, J. A. Avances Teóricos Y Prácticos Del Permutation Flowshop Scheduling Problem. v2. Zenodo, 7 juillet 2025. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15832204>.
→ la v3 (12 février 2026, <https://doi.org/10.5281/zenodo.18623344>) inclut le même fichier [*UBKS.xlsx*]
- [14] KENDALL, Maurice George. A New Measure of Rank Correlation. *Biometrika*, 1938, vol. 30, no 1/2, p. 81-93. <https://doi.org/10.2307/2332226>
- [15] OW, Peng Si, MORTON, Thomas E. Filtered beam search in scheduling. *The International Journal of Production Research*, vol. 26, no 1, p. 35-62, 1988.
- [16] NAWAZ, Muhammad, ENSCORE Jr., E. Emory, HAM, Inyong. A heuristic algorithm for the m-machine, n-job flow-shop sequencing problem. *OMEGA Int J Manag Sci*, vol. 11, no 1, p. 91-95, 1983. [https://doi.org/10.1016/0305-0483\(83\)90088-9](https://doi.org/10.1016/0305-0483(83)90088-9)
- [17] VASILJEVIC, Dragan, DANILOVIC, Milos. Handling ties in heuristics for the permutation flow shop scheduling problem. *Journal of Manufacturing Systems*. vol. 35, 2015, p. 1-9. <https://doi.org/10.1016/j.jmsy.2014.11.011>
- [18] BRUNNER, Olivier, GOURGAND, Michel. A polynomial search of a scheduling maximizing the Make Span of a Flow Shop. *Simulation Series* 28, 1996, p. 191-196. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20569962>
- [19] WOLPERT, David H., MACREADY, William G.. No Free Lunch Theorems for Optimization. *IEEE Transactions on Evolutionary Computation*, 1997, 1(1), p. 67-82. <https://doi.org/10.1109/4235.585893>
- [20] DIACONIS, Perci, GRAHAM, Ronald L. Spearman's footrule as a measure of disarray. *Journal of the Royal Statistical Society: Series B*, vol. 39(2), 1977, p. 262-268.

Résultats

Instances d'Eric Taillard ouvertes / testées / améliorées : 12 / 11 / 6

100 pièces × 20 machines :

Ta081 (coût : 6171) améliore 6173
54 78 59 74 79 3 1 83 51 4 60 40 6 33 81 22 35 76 28 63 18 86 21 82 99 12 10 44 85 5
16 70 56 65 80 61 71 9 53 25 30 93 62 32 100 42 55 91 48 41 46 73 11 31 89 50 96 37 39
29 67 92 15 77 47 95 23 20 87 45 17 34 2 66 64 24 90 72 68 88 52 19 43 58 57 36 38 84
14 98 26 94 27 69 7 49 13 75 97 8

Ta085 (coût : 6277) améliore 6285
64 10 98 51 32 97 12 50 16 14 99 3 30 38 33 56 74 5 28 69 41 60 1 90 76 94 53 72 11 58
8 85 62 86 2 46 20 9 49 52 45 31 21 95 39 61 70 71 22 18 88 37 87 65 36 6 17 81 27 96
55 92 23 4 40 82 26 68 57 63 25 66 29 93 54 15 35 34 59 80 13 100 48 89 84 24 75 42 77
79 73 44 91 67 7 43 19 47 83 78

Ta086 (coût : 6329) améliore 6331
83 32 2 12 21 33 39 92 37 69 1 86 31 82 88 89 60 7 56 28 55 34 81 99 23 72 38 14 65 52
97 66 75 8 98 94 40 80 71 10 57 20 100 18 48 16 45 58 78 91 76 25 49 27 22 35 15 6 63
84 95 68 9 26 77 53 17 54 74 13 64 44 79 24 61 87 50 41 5 36 85 43 4 67 19 73 62 70 46
3 30 29 93 11 51 59 47 96 42 90

Ta087 (coût : 6221) améliore 6223
93 85 62 96 95 67 94 32 23 27 88 60 49 64 57 28 39 48 89 45 16 66 6 43 54 24 59 97 73
19 29 21 84 69 82 20 40 58 91 13 34 42 8 51 36 55 31 72 17 38 98 79 4 9 14 12 78 47 18
77 87 22 33 71 100 53 41 92 99 3 30 65 7 46 90 63 37 2 11 61 26 74 70 80 10 5 50 52 81
56 35 25 1 15 44 83 68 86 76 75

Ta088 (coût : 6357) améliore 6372
39 62 29 90 73 22 87 70 7 64 69 31 36 71 59 72 9 45 3 5 78 14 44 56 67 88 12 58 17 91
81 68 25 57 28 27 32 41 83 24 98 53 23 18 40 37 49 51 1 80 76 19 30 100 93 54 94 95 48
4 10 50 74 55 66 16 47 85 43 89 52 84 33 77 35 38 6 82 2 8 63 75 26 86 34 21 65 42 60
79 99 61 11 96 46 92 13 15 97 20

Ta089 (coût : 6246) améliore 6247
47 2 7 80 60 41 94 50 15 90 43 81 63 42 95 68 51 78 21 74 17 10 79 62 97 34 19 65 4 38
57 77 83 12 16 20 61 59 30 1 96 89 86 92 25 26 23 33 54 45 39 46 24 82 84 3 13 71 32
11 40 8 70 55 49 100 53 18 73 99 87 48 14 56 69 36 37 58 27 6 93 72 31 64 85 52 9 67
44 35 29 76 88 28 22 5 91 75 66 98

Instances de Vallada, Ruiz & Framinan améliorées

Instances « small » ouvertes / testées / améliorées : 39 / 39 / 16

VFR40_15_10 (1min47s - coût : 2940) améliore 2943
29 14 28 40 1 18 16 6 12 13 21 35 19 30 34 10 36 11 2 27 38 33 8 17 5 37 4 32 31 9 20
39 23 25 26 3 15 22 7 24

VFR50_15_10 (15min57s - coût : 3394) améliore 3396
16 27 31 14 1 10 40 35 49 33 5 6 7 13 3 39 20 9 23 21 12 4 37 8 28 50 47 36 29 46 48
38 25 34 11 18 30 43 15 42 2 32 41 22 45 24 26 17 44 19

VFR50_20_2 (9min - coût : 3698) améliore 3707
15 4 19 13 25 6 8 39 27 40 20 41 35 5 45 9 29 44 48 17 24 2 33 49 1 14 7 34 30 16 23
47 31 21 22 26 11 12 42 3 38 10 50 28 18 46 32 37 43 36

VFR50_20_4 (7min22s - coût : 3700) améliore 3702
26 12 16 48 5 38 41 17 22 29 24 18 36 35 19 23 11 43 14 28 13 21 49 4 46 10 1 37 34 45
3 33 31 32 7 20 47 42 25 6 9 8 40 44 50 30 27 2 39 15

VFR50_20_8 (29min22s - coût : 3770) améliore 3771
16 34 5 19 7 26 15 37 36 33 23 21 20 43 41 14 46 2 18 22 9 50 39 44 49 10 42 47 45 4
11 32 12 31 38 48 40 8 3 1 6 17 28 13 25 29 35 24 27 30

VFR50_20_9 (3h28min - coût : 3797) améliore 3799
10 17 43 48 42 9 1 37 3 7 15 26 23 27 24 46 41 49 31 18 38 25 32 40 14 21 35 4 47 8 44
22 6 13 33 29 11 36 45 50 2 39 19 12 34 30 28 20 5 16

VFR60_20_1 (1h32min - coût : 4146) améliore 4147
50 53 25 41 49 8 30 40 28 21 45 18 57 59 9 26 10 58 52 7 1 54 22 16 4 34 13 24 35 3 46
29 20 43 48 32 37 51 39 42 47 19 14 2 31 12 17 33 56 55 6 11 5 38 36 15 27 23 60 44

VFR60_20_2 (2h26min - coût : 4257) améliore 4274 (-0.4 %) - 4273 en 2min4s
48 8 50 16 56 40 43 19 2 29 28 5 52 24 31 20 57 9 45 18 4 3 35 11 25 26 42 34 39 30 47
36 58 44 1 49 46 27 17 33 37 13 7 51 12 60 21 41 59 55 23 15 6 38 14 10 32 22 54 53

VFR60_20_3 (2h50min - coût : 4332) améliore 4341
45 20 6 28 60 12 32 22 19 29 7 23 27 2 44 24 40 53 36 58 17 3 43 39 31 1 47 48 8 59 33
35 50 21 16 42 9 18 56 34 10 55 38 15 5 57 14 41 25 51 37 26 13 30 11 49 54 52 4 46

VFR60_20_4 (2h40min - coût : 4168) améliore 4175
39 2 40 30 12 16 58 28 29 10 26 25 7 3 45 56 13 55 27 24 4 18 50 19 15 6 9 49 33 44 53
5 47 42 48 1 54 20 22 60 59 32 23 46 37 17 41 43 14 35 31 57 21 52 8 36 38 51 11 34

VFR60_20_5 (18h11min38sec - coût : 4172) améliore 4173
37 56 19 47 32 41 31 21 29 12 22 25 5 51 46 40 24 50 16 11 26 18 44 60 43 55 17 58 23
3 35 9 13 20 45 15 33 2 7 1 10 27 28 8 57 54 36 49 4 59 53 48 14 6 39 42 30 34 38 52

VFR60_20_6 (1h33min - coût : 4173) améliore 4184
35 40 37 14 1 43 33 11 41 13 20 57 47 21 51 18 55 16 2 36 46 60 26 48 4 29 54 59 52 5
24 25 15 56 10 31 3 39 30 50 32 44 27 6 7 28 17 53 42 8 23 22 9 45 34 38 12 58 49 19

VFR60_20_7 (41min28s - coût : 4245) améliore 4251
41 42 46 18 55 33 5 25 6 3 23 7 53 20 48 58 52 11 37 40 13 24 2 19 60 59 35 1 49 57 21
45 32 38 27 8 47 50 44 26 29 56 4 14 39 43 36 28 22 31 10 30 16 17 34 15 54 12 51 9

VFR60_20_8 (4h30min - coût : 4166) améliore 4171
4 9 45 35 31 17 13 30 15 43 10 23 57 47 16 50 56 55 6 2 29 14 37 7 24 19 21 53 41 12 3
60 39 44 28 54 27 32 42 25 8 38 52 40 48 20 18 59 11 34 51 26 46 58 1 33 49 36 22 5

VFR60_20_9 (3h25min - coût : 4192) améliore 4198
55 19 41 56 49 15 28 59 44 29 52 11 12 37 42 40 7 34 53 33 17 24 13 4 20 5 22 46 54 25
35 1 51 26 27 57 8 6 21 18 3 10 9 47 23 2 16 48 58 32 45 43 39 30 60 14 38 36 50 31

VFR60_20_10 (1h14min - coût : 4173) améliore 4186
20 42 5 53 25 50 30 49 41 4 46 15 34 10 22 47 56 51 19 35 11 43 45 39 12 37 17 33 7 44
60 58 32 8 21 55 9 54 27 57 3 59 29 2 38 13 36 28 24 16 48 6 52 40 14 1 18 26 23 31

Instances « larges » ouvertes / testées / améliorées (travail en cours) : 175 / 30 / 30

VFR100_20_1 (88h44min - coût : 6116) améliore 6121
86 39 52 100 34 14 97 11 36 61 62 58 22 81 9 18 48 32 77 29 68 44 95 83 21 28 27 72 17
42 20 25 64 53 90 24 37 65 70 93 78 12 69 43 59 55 6 96 5 56 87 82 84 75 1 91 63 76 7
31 45 60 67 4 46 35 41 2 92 50 98 88 13 57 40 49 94 26 85 66 54 16 51 23 80 19 89 10
99 30 71 8 15 74 33 79 73 3 47 38

VFR100_20_2 (151h6min - coût : 6217) améliore 6224
92 52 7 66 17 16 79 95 34 96 45 86 61 12 15 5 97 42 41 26 21 14 28 9 84 22 60 49 25 94
57 88 3 8 70 37 38 10 27 87 44 67 78 89 68 72 32 30 69 55 71 43 11 93 65 35 4 82 77 54
100 2 75 98 20 91 81 58 29 76 6 62 31 74 63 46 56 19 90 73 50 24 51 80 59 53 48 40 39
85 1 83 33 47 23 99 13 18 36 64

VFR100_20_3 (37h45min - coût : 6147) améliore 6157
10 58 59 34 53 78 73 13 50 16 39 11 19 64 75 41 91 26 25 93 86 43 67 29 17 80 100 71
55 47 37 81 72 38 61 12 62 33 88 23 46 21 6 95 45 42 35 3 92 99 15 69 49 65 9 79 40 14
98 85 22 87 20 24 1 7 74 84 8 48 44 36 77 4 97 2 51 18 94 83 5 66 70 76 31 68 89 27 82
54 56 32 63 28 60 52 30 96 90 57

VFR100_20_4 (63h6min - coût : 6167) améliore 6173
68 66 95 36 83 47 54 88 17 40 32 35 15 49 21 2 94 99 52 20 12 27 51 18 25 11 8 41 90
77 31 5 62 1 30 72 97 79 70 98 82 76 86 71 4 58 9 75 87 63 84 34 29 43 65 57 7 85 55
74 24 67 53 3 60 13 16 80 26 81 91 61 19 92 37 100 44 22 14 93 42 89 28 56 48 73 23 10
59 46 39 6 33 50 38 64 45 96 69 78

VFR100_20_5 (55h46min - coût : 6210) améliore 6221
2 61 92 89 16 26 71 42 50 12 18 41 94 27 79 30 52 99 87 11 8 34 17 15 97 40 90 10 29
72 6 100 91 75 55 7 22 23 14 47 25 70 86 57 74 88 68 37 39 83 44 51 69 28 82 3 93 24
96 49 5 19 59 33 4 1 45 67 85 64 54 95 58 81 13 20 62 36 35 46 9 48 78 21 60 63 66 76
56 43 77 98 32 31 38 53 65 73 84 80

VFR100_20_6 (4h32min - coût : 6240) améliore 6247
10 40 82 7 95 26 24 8 73 9 4 84 62 47 41 17 37 70 35 49 97 85 74 81 15 58 94 56 66 69
61 93 12 20 91 60 18 27 42 19 68 46 23 43 90 25 34 50 48 75 45 67 59 52 71 53 55 32 11
33 30 64 6 57 22 77 76 89 80 54 72 83 31 29 13 36 98 79 1 51 92 5 88 28 65 2 96 87 21
99 3 78 14 63 44 100 16 86 38 39

VFR100_20_7 (73h23min - coût : 6354) améliore 6358
8 20 57 9 3 70 58 56 82 2 78 47 19 41 83 17 28 51 50 45 99 30 98 88 22 46 61 73 68 10
87 85 16 92 7 71 53 11 34 29 64 39 69 97 54 55 93 94 84 5 90 18 76 100 96 4 79 62 80
37 13 65 86 67 36 43 66 40 59 25 12 60 44 15 95 23 72 42 31 77 49 74 27 1 14 75 35 24
33 63 6 48 91 38 21 52 26 81 32 89

VFR100_20_8 (154h37min - coût : 6016) améliore 6023
1 18 23 70 2 74 56 61 44 12 11 27 94 16 91 9 37 97 31 28 83 72 17 8 4 66 52 33 49 32 5
69 68 54 24 47 92 25 85 50 99 41 71 95 21 58 3 53 73 87 93 89 7 78 20 42 29 51 43 55
46 10 86 26 30 48 19 67 90 40 13 15 100 59 34 84 75 79 64 62 82 98 45 35 14 96 65 60
81 57 38 39 77 63 80 88 6 22 76 36

VFR100_20_9 (73h44min - coût : 6274) améliore 6286
73 34 90 33 36 82 46 57 3 89 14 94 26 7 21 6 69 72 27 30 23 76 5 100 40 99 51 43 93 70
77 18 50 91 29 55 44 87 92 60 88 79 37 65 12 39 16 80 59 19 54 97 78 35 41 28 75 68 49
45 52 31 61 66 2 74 62 17 47 9 63 15 56 20 67 8 71 22 24 38 11 32 42 86 1 96 4 48 85
64 81 98 83 10 84 58 25 13 95 53

VFR100_20_10 (40h - coût : 6075) améliore 6084
20 30 98 6 60 24 7 23 39 35 36 63 62 22 79 58 72 66 54 51 71 65 17 25 44 10 29 15 75
38 82 21 89 70 77 1 76 95 19 55 12 50 16 78 69 53 45 86 47 32 74 85 80 94 96 67 11 3
64 99 46 100 61 97 56 91 37 87 13 73 48 59 33 8 27 81 9 2 49 26 83 4 57 42 93 68 90 88
5 18 28 14 84 40 31 34 41 52 92 43

VFR100_40_1 (50h49min - coût : 7783) améliore 7933 (-1.89 %)
78 11 20 13 3 15 75 6 24 74 35 10 60 53 91 27 21 34 14 72 96 61 38 30 57 23 99 2 73 28
87 59 83 22 4 49 43 25 7 41 46 62 51 86 44 98 29 80 9 85 54 37 5 1 65 77 95 97 81 40
94 89 90 18 93 92 42 64 69 66 63 19 16 17 36 45 39 56 52 100 31 88 26 58 55 32 76 68
12 47 70 67 8 82 33 50 48 71 84 79

VFR100_40_2 (18h44min - coût : 7905) améliore 8004 (-1.24 %)
9 52 16 35 3 50 39 80 88 92 58 29 85 55 22 67 79 51 48 78 72 20 81 19 6 57 37 47 27 1
70 44 40 4 69 11 82 41 68 24 95 91 10 56 49 28 31 26 61 36 23 18 42 99 5 97 60 94 89
59 62 53 17 43 63 74 38 54 64 45 30 84 2 8 14 21 77 25 75 93 7 76 73 65 15 83 32 100
86 33 71 98 13 96 34 12 66 87 46 90

VFR100_40_3 (39h11min - coût : 7838) améliore 7909 (-0.90 %)
78 81 63 22 65 64 28 25 6 73 69 59 68 61 44 82 37 60 45 39 86 58 26 7 38 92 51 89 76
62 56 98 49 1 88 27 70 9 99 53 93 90 14 95 36 71 15 33 100 21 80 10 83 43 24 87 19 84
67 42 41 50 11 34 16 35 47 23 91 5 46 97 13 75 4 85 17 3 72 79 30 32 48 12 20 52 29 96
57 55 18 31 77 2 8 74 66 94 40 54

VFR100_40_4 (11h20min - coût : 7866) améliore 7942 (-0.96 %)
38 42 91 27 75 18 90 99 62 93 16 97 33 94 7 44 61 22 2 5 83 34 55 48 50 59 64 30 49 1
85 87 14 21 29 17 78 20 12 43 41 67 89 52 72 31 57 100 26 10 92 70 4 39 86 96 32 13 65
28 11 15 37 51 3 45 23 77 19 80 6 84 36 53 71 56 54 9 95 88 81 74 73 47 58 60 66 8 24
79 63 76 25 82 68 98 69 40 35 46

VFR100_40_5 (14h45min - coût : 7916) améliore 8004 (-1.10 %)
78 71 89 80 31 72 4 47 76 43 41 7 66 36 10 62 1 6 77 82 29 60 13 27 69 56 81 54 17 35
55 24 92 25 20 45 28 16 19 95 79 65 38 58 75 42 2 67 61 50 52 37 51 33 94 49 39 15 40
12 73 26 9 74 34 5 18 91 46 59 100 97 96 53 44 14 85 3 8 90 98 11 63 68 84 83 22 99 88
57 93 30 64 86 48 70 21 32 87 23

VFR100_40_6 (92h17min - coût : 7927) améliore 8017 (-1.12 %)
15 10 59 29 65 37 93 20 86 8 92 36 16 47 72 88 33 40 80 28 82 98 63 18 22 99 71 77 24
89 34 74 51 90 79 83 62 66 9 1 6 54 56 57 35 3 58 87 32 26 55 48 7 75 13 70 96 78 30
60 64 11 76 52 21 69 25 53 31 44 19 84 38 97 85 49 14 91 4 5 100 43 27 94 45 67 17 42
73 61 68 12 50 95 81 46 39 2 23 41

VFR100_40_7 (9h38min - coût : 7912) améliore 7996 (-1.05 %)
20 98 96 83 80 15 12 36 99 76 14 2 72 49 54 3 57 13 37 28 1 69 94 48 70 45 39 23 59 67
91 6 86 73 52 11 22 62 71 88 85 95 30 27 74 79 87 9 93 25 10 77 51 82 55 100 81 24 63
58 56 5 32 17 16 78 65 18 46 47 41 89 64 84 21 43 31 42 50 75 33 26 97 38 68 7 34 61
53 90 4 44 8 40 19 29 92 60 66 35

VFR100_40_8 (64h45min - coût : 7883) améliore 7960 (-0.97 %)
84 5 97 9 62 25 55 27 37 16 86 59 19 32 10 46 64 56 51 20 24 28 15 6 60 87 21 61 80 3
75 43 1 89 23 65 95 12 77 48 52 18 49 82 100 83 42 58 68 53 63 14 17 7 90 74 85 40 92
45 66 50 54 4 76 88 30 35 36 31 29 93 47 34 72 38 98 22 67 8 70 71 2 41 33 26 79 91 73
94 78 44 11 39 57 13 99 96 81 69

VFR100_40_9 (24h7min - coût : 7834) améliore 7901 (-0.85 %)
35 55 39 72 64 43 13 19 16 6 8 96 49 93 23 33 22 68 27 58 30 62 9 76 67 17 59 65 78 25
26 52 47 54 40 98 79 7 81 38 20 69 75 37 51 57 56 32 90 61 18 85 28 45 5 50 86 94 84
21 36 83 11 15 2 29 53 66 73 12 46 14 77 42 44 91 10 100 41 99 70 80 31 63 60 3 74 24
71 1 48 92 88 4 82 97 89 87 34 95

VFR100_40_10 (99h16min - coût : 7841) améliore 7939 (-1.23 %)
75 69 18 23 28 52 83 9 73 53 74 59 33 64 67 21 57 77 82 8 24 39 12 10 97 95 36 93 87
32 43 55 44 96 63 66 45 62 13 26 76 56 80 98 61 40 25 81 41 34 22 37 50 90 78 72 68 35
7 30 79 16 42 38 17 46 100 71 60 15 5 58 47 92 94 6 65 3 11 54 29 88 19 85 89 4 84 70
99 20 14 49 86 1 48 51 27 91 2 31

VFR100_60_1 (21h40min - coût : 9287) améliore 9353 (-0.71 %)
24 100 79 4 42 2 55 62 82 59 64 45 52 96 3 48 77 71 43 94 58 5 21 12 9 7 13 25 80 38
22 6 34 28 41 98 30 89 44 56 16 10 63 65 61 99 78 11 92 37 17 31 74 14 60 54 90 46 26
93 50 18 73 67 88 23 29 40 84 36 53 83 70 69 57 33 97 1 95 8 20 81 35 27 68 39 15 19
72 85 32 91 66 51 76 47 87 49 75 86

VFR100_60_2 (105h41min - coût : 9493) améliore 9567 (-0.77 %)
97 95 89 42 46 56 64 94 31 10 98 72 65 28 40 9 96 19 18 71 78 12 43 85 69 32 3 83 61
63 48 13 47 60 51 35 1 8 68 41 55 34 84 59 14 29 44 80 76 20 16 86 74 27 45 49 79 57
52 100 37 70 67 17 7 91 39 6 5 2 22 87 77 81 36 15 92 50 30 54 62 38 33 11 99 24 90 75
93 82 66 58 73 25 26 53 23 4 88 21

VFR100_60_3 (71h15min - coût : 9270) améliore 9349 (-0.85 %)
97 95 89 42 46 56 64 94 31 10 98 72 65 28 40 9 96 19 18 71 78 12 69 63 61 35 3 13 43
47 83 48 32 60 51 34 84 8 1 68 41 55 37 59 14 29 44 80 76 20 16 86 85 74 27 45 49 79
57 15 52 100 70 67 17 7 91 39 6 5 2 22 87 77 81 36 92 50 30 54 62 38 33 11 99 24 90 75
93 82 66 58 73 25 26 53 23 4 88 21

VFR100_60_4 (2h2min - coût : 9330) améliore 9403 (-0.78 %)
52 61 55 21 6 74 16 67 94 73 79 4 77 5 34 31 68 82 69 23 46 17 39 60 25 75 18 51 96 70
20 42 12 56 87 13 38 8 41 81 28 32 2 92 45 65 98 10 97 7 84 91 29 58 30 88 78 3 19 36
49 85 43 59 48 80 93 14 37 11 44 76 71 9 26 1 57 24 40 95 53 99 86 27 15 90 72 83 54
63 100 89 33 35 22 62 66 64 47 50

VFR100_60_5 (57h41min - coût : 9345) améliore 9369
18 53 72 38 28 11 84 46 77 92 64 62 4 14 82 78 70 49 65 85 2 57 41 91 51 8 83 24 86 44
16 88 75 19 40 45 37 48 39 29 96 34 56 23 73 52 54 27 9 74 93 47 69 6 59 90 81 7 31 63
12 33 32 25 100 50 15 20 95 3 68 55 61 17 76 79 99 42 71 26 10 43 30 66 94 67 87 21 35
13 98 1 60 97 89 58 5 36 80 22

VFR100_60_6 (42h6min - coût : 9576) améliore 9630 (-0.56 %)
94 44 76 61 84 46 33 4 9 48 28 23 50 87 1 19 31 36 100 78 88 95 43 14 16 18 80 99 10
57 20 17 97 96 65 47 82 54 55 39 89 98 69 67 34 13 90 56 49 53 51 63 68 5 71 26 35 22
64 60 41 86 83 52 92 40 72 32 62 27 30 81 7 75 91 3 11 38 59 29 15 12 70 73 79 24 25
37 42 58 85 6 2 74 21 77 8 93 45 66

VFR100_60_7 (22h36min - coût : 9299) améliore 9346 (-0.50 %)
41 65 5 86 39 29 46 72 59 100 96 95 61 18 12 76 10 54 92 67 45 36 27 97 79 32 60 64 58
48 50 15 21 53 31 81 26 19 34 17 28 57 47 22 44 3 94 71 35 89 49 85 90 56 7 91 43 14 6
84 16 51 13 55 99 68 11 9 37 69 42 23 52 40 30 8 20 33 93 80 74 88 66 2 24 98 63 70 82
1 62 73 25 77 87 75 4 78 38 83

VFR100_60_8 (31h33min - coût : 9454) améliore 9523 (-0.72 %)
57 74 71 27 99 39 66 88 59 44 84 56 6 93 10 79 41 13 58 65 20 51 40 64 9 15 89 16 90
21 4 42 97 75 81 25 76 34 92 29 7 67 45 50 54 23 12 36 98 60 28 35 26 30 52 91 70 94
55 38 49 19 17 80 100 63 85 96 72 82 31 5 46 18 22 43 32 53 47 8 24 69 73 77 68 61 11
62 33 87 14 48 3 37 78 2 1 86 83 95

VFR100_60_9 (178h30min - coût : 9416) améliore 9445 (-0.31 %)
94 73 42 20 87 96 66 25 11 18 38 92 40 68 62 5 44 84 39 100 52 6 35 63 71 21 16 7 57
41 82 48 46 99 88 59 51 77 27 10 47 37 81 91 60 24 33 13 61 2 67 65 50 14 54 64 79 55
26 45 70 97 34 83 95 72 98 3 1 53 23 32 78 86 9 43 36 58 89 17 22 30 56 15 75 31 49 19
8 80 4 76 29 12 74 28 69 93 85 90

VFR100_60_10 (111h51min - coût : 9499) améliore 9572 (-0.76 %)
70 82 88 78 20 31 73 8 29 21 92 3 58 9 87 49 6 28 19 66 41 18 50 10 57 61 97 4 22 80
99 36 68 72 14 13 94 48 59 46 26 76 96 37 95 90 56 75 64 84 63 7 85 60 62 24 83 91 55
39 86 71 67 45 33 51 34 42 27 11 32 43 77 23 81 79 15 54 74 12 16 47 44 53 98 52 35 1
2 69 40 65 30 38 100 17 25 5 93 89